

Ulrich Schmidls La Plata-Bericht aus dem 16. Jhd. Eine Bibliographie der Handschriften, Druckausgaben sowie weiterer Fassungen.

Zs.gestellt von Franz Obermeier, Stand 2024.

Zeitgenössische Schmidl-Ms. des 16. Jhdts.

Autograph

Das Stuttgarter Autograph Schmidls, heute WLB Stuttgart

Digital: urn:nbn:de:bsz:24-digibib-bsz33769124X1

Persistente URL: <http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz33769124X>

Autograph, wenige zeitgenössische Korrekturen des Autors, Notiz zum Tod des Bruders auf einem Vorblatt, eingebundenes Blatt mit Beschreibung einer Schlange. Seitenabriss auf dem letzten Blatt ohne Textverlust, vielleicht enthielt die Stelle den Namenszug des Autors.

Ed. erstmals Mondschein¹; span. Übers. (erstmalig 1938, von Edmundo Wernicke, wichtig die Ausgabe span./dt. mit Faksimile des Ms., ebenfalls mit dieser in späteren Ausgaben leicht überarb. Übers. von Wernicke 1948²), dt./span. krit. Ausgabe Obermeier 2008³.

Entstehungszeit

Entstanden wohl kurz nach Schmidls Rückkehr 1553, eventuell begonnen noch bei einem Aufenthalt Schmidls in Augsburg, geschrieben auf Augsburger Papier, vollendet oder zumindest gebunden in Straubing, da der Einband Fragmente Straubinger Urkunden und Salbücher verwendet hat. Vermerk des Todestags des Bruders Thomas (20.09.1554) auf einem Vorblatt,

¹ Johannes Mondschein (Hrsg.), *Ulrich Schmidels Reise nach Südamerika in den Jahren 1534 bis 1554*, Beilage zum Jahresberichte der Königl. Realschule Straubing 1880/81, Straubing: Attenkofer 1880/81.

² Ulrico Schmidl, *Crónica del viaje a las regiones del Plata, Paraguay y Brasil*, reprod. y versión paleogr. del ms. de Stuttgart, trad. al castellano por Edmundo Wernicke, con anotaciones críticas, precedido todo de estudios publicados en Alemania y Argentina, Buenos Aires: Peuser, 1948 [Originalmanuskript, deutsche Transkription und spanischer Text].

³ Ulrich Schmidl/Ulrico Schmidl, *Reise in die La Plata-Gegend (1534-1554) / Viaje al Río de la Plata y Paraguay*, kritische Ausgabe / edición crítica von Franz Obermeier, Kiel: Westensee-Verlag 2008.

darunter der Hinweis auf die Herkunft aus der Bibliothek von Comburg. Genaue Nachweis hierzu im Vorwort der kritischen Ausgabe, hrsg. Obermeier 2008, S.II-VII.

Provenienz

Privatbesitz Schmidls in Regensburg (ca. 1553, Abfassungszeit, bis ca. 1560er Jahre)

Oswald von Eck⁴ (ca. 1524-1573, Regensburg), aus Kelheimer Familie, er lebte in späteren Lebensjahren auf dem Familienbesitz, der Burg Randeck bei Kelheim. Er ist Sohn des bayrischen Kanzlers Leonhard von Eck aus Kelheim (1480, Kelheim-1550, München).⁵ Kurzzeitig von Johannes Aventinus erzogen, studierte er in Bologna und an der Universität Ingolstadt. Belegt ist 1563 eine Teilnahme an der Ortenburger Adelsverschwörung im protestantischen Lager. Seine Bibliothek musste er wegen hoher Schulden noch zu Lebzeiten verkaufen. Nur wenige Exemplare sind ihr heute zuzuordnen.⁶ Ein zeitgenössischer Katalog seiner Bibliothek ist als Ms. erhalten.⁷

⁴ Sein Vater heiratete 1520 Felicitas von Freyberg, verwitwete Frau von Dietrich von Plieningen, dessen Bibliothek er auch erbt. Das Porträt von Oswald von Eck auf dem Kupferstich datiert 1553, zeigt ihn als reifen Mann und datiert wie oft in der Zeit mit dem Lebensalter Aetatis suis XXIX. Das Geburtsjahr liegt daher um 1523/24. Der Stich aus dem Besitz des Metropolitan Museum of Art auch im Bildteil von Franz Obermeier, Neues zu Ulrich Schmidl. Naturkunde, Manuskripte und Mirabilia 2023, academia.edu. Der Regensburger Heimatforscher Hugo Graf von Walderdorff: Zur Geschichte der Burg Wolfsegg und des Geschlechts der Wolf zu Wolfsegg, Schönleiten, Göggelbach, Nabeck, Nabburg, Lengenfeld, Bocksberg, Bruckberg, in: Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg 60.1908, auch unter: <https://www.heimatforschung-regensburg.de/1318/>, S.13-124, hier S.34, geht von dem Geburtsjahr 1523 aus.

⁵ Kurzer Lebensabriss in den Ergänzungen des Archivars Lieb zu Wiguleus Hunds mehrfach aufgelegten *Bayrisch Stammen-Buch*, von den abgestorbenen Fürsten, Pfalz-, March-, Landt- und Burggrauen, Grauen, Landt- und Freyherrn, auch andern alten adelichen Thurnier-Geschlechtern deß loeblichen Fürstenthumbs in Bayrn, 2 Bde., Ingolstadt: Sartorius 1585 unter dem Titel: *Dr. Wiguleus Hundt's bayrischen Stammenbuchs 3. Theil, mit den Zusätzen des Archivar Libius*, Sammlung historischer Schriften und Urkunden, geschöpft aus Handschriften von M. Fhr. v. Freyberg, Vorstand des königlichen Archives 3,2, Stuttgart/Tübingen Cotta 1830, Eintrag « Eck », S.287-291, hier Zusatz von Lieb, S.288/289, google, wo über die 1564 nötige Verpfändung wegen hoher Schulden fast alles seines Grundbesitzes und seine spätere Tätigkeit als Landrichter zu Burglengenfeld sowie die schließliche Rückkehr in seine Kelheimer Heimat berichtet wird.

⁶ Es gibt einen frühen italienischen Inkunabeldruck von Ovid mit Marginalien, seiner Hand, die er während seines Studiums in Ingolstadt 1540/41 geschrieben hatte, das Werk heute in der Bibliothek von Leeds, siehe unter: https://library.leeds.ac.uk/special-collections/view/1158/oswald_von_eck.

⁷ Es gibt hierfür auch einen Irtenkauf, Das Stuttgarter Schmidl-Manuskript, in: Straubinger Tagblatt 21.12.1984, zitiert als Irtenkauf 1984 nicht bekannten Beleg. In einem zeitgenössischen kleinen Katalog der Sammlung Eck, erhalten als Ms. unter dem Titel *Index librorum tam mancriptorum quam impressorum bibliothecae Eckianae*, scriptus a Thaddaeo Eck, heute auch digital in der Bayerischen Staatsbibliothek (Signatur Clm 425), https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb00121044_urn:nbn:de:bvb:12-bsb00121044-7, ausgewertet von Löffler (1919, S.205, Nr. 161) findet sich das Manuskript Schmidls ohne Namensnennung als „Iter Indicum et Hispanicum germanicè“ auf S.21 des Originals, digital S.46. Siehe Karl Löffler, Bibliotheca Eckiana in: Zentralblatt für Bibliothekswesen, 36.1919, Heft 9 und 10, S.195-210, Schmidl hier als S.205, Nr. 161. Dort auch die Comburger Signatur nach der Arbeit von Friedrich David Gräter, *Über die Merkwürdigkeiten der Comburger Bibliothek*, Hall: Schwend, erschienen in 5 Fortsetzungen, zugleich Hall, Gymn. Progr., 1805-1806. Schmidl als Gräter I, 61, Cod. Hist 4^o, 153 Originalsignatur. Der Aufsatz von Löffler digital unter: <https://www.digizeitschriften.de/> Dieser Katalog der Sammlung Eck war bereits 1865 mit fehlerhafter Zuordnung in dem Buch von Theodor Wiedemann, *Johann Eck*, Professor der Theologie an der

Erasmus Neustetter

Irtenkauf (1984) vermutete als erster, dass das Buch von Erasmus Neustetter bei dem auf Burg Randeck bei Kelheim ansässigen Oswald von Eck, den Sohn des bekannten bayerischen Kanzlers Leonhard von Eck (1480-1550), gekauft wurde. Der Verkauf fand aus den erwähnten finanziellen Gründen noch zu Lebzeiten ab 1572 (er starb 1573) statt, was die Erben bis ca. 1578 fortsetzten.

Erasmus Neustetter genannt Stürmer, auch Neustädter, (1523, Schönfeld – 1594, Würzburg), katholischer Theologe und Humanist. Ab ca. 1572 besaß er das Schmidl-Autograph.

Comburg (heute Stadt Schwäbisch Hall)⁸ über die Sammlung von Neustetter.

Die Handschrift kam in der Zeit von Erasmus Neustetter ins das Reichsstift Comburg. Neustetter, der seit 1545 Stiftsherr, seit 1551 Dechant seit 1583 Propst in Comburg war, baute dort eine bedeutende Gelehrtenbibliothek auf.

Ab ca. 1803: Königliche öffentliche Bibliothek Stuttgart, heute WLB

Seit der Säkularisation 1803 befindet es sich in der Königlichen Öffentlichen Bibliothek, der heutigen Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart.

Münchner Manuskript

BSB cgm 3000

Digital: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00051028-7

Schreiberabschrift

2. Hälfte 16. Jh. laut Bibliothek.

Auf einem Vorblatt durchgestrichener Eintrag wohl „Laus Die“, darunter mit der Jahreszahl 1564, wohl ein Erwerbungsdatum. Vorblatt 4 in Graphie des 19. Jhdts: „Bekanntmachung“⁹. Letztes Blatt, leer, in Graphie des 16. Jhdts. „Ist gehörig Ulrich Schmidl“. Es liegt nahe hier einen Verweis darauf zu sehen, dass dieses Exemplar dem Autor selbst gehört hat, dies ist aber nicht zwingend. Vielleicht war es eine „Verleihkopie“, die bald in private Hände geriet.

Hrsg. erstmals von Langmantel 1889

Universität Ingolstadt, Regensburg: Pustet 1865 im Anhang abgedruckt worden. Der berühmte Luthergegner Johann Eck hat mit der Familie Eck von Kelheim nichts zu tun.

⁸ Vgl. Wilhelm Heyd, *Die historischen Handschriften der Königlich Öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart*, Bd. 2: Die Handschriften in Quarto und Oktavo, Stuttgart 1891, S.70.

⁹ Vielleicht eine Anspielung auf einen Akzidenzdruck zu einer geplanten nicht verwirklichten Neuauflage, erschienen als: *Bekanntmachung über Ulrich Schmidel*, Straubing 1810.

Provenienz

Bibliothek der Reichsstadt Regensburg.¹⁰ Nach 1593.

1811 mit dem Ms.-Besitz der Regensburger Staatlichen Bibliothek an die Bayerische Staatsbibliothek.

Die Frage, wann das heutige Münchner Ms. in die Regensburger Bibliothek kam, ist nicht uninteressant für die frühe Schmidl-Rezeption. Der heutige Leiter der Staatlichen Bibliothek Lübbers 2022 geht davon aus, dass dies wohl erst nach 1593 geschah.

Dies könnte meines Erachtens darauf hindeuten, dass sich die Hs. noch in einer Regensburger Privatsammlung befand. Vielleicht gelangte das Ms. 1564 (Vermerk im Buch) in eine uns unbekannt Privatsammlung, wohl in Regensburg.

Schmidl berücksichtigt in seinem Buch bereits bei der Abfassung des Autographs sein näheres Umfeld als intendierte Leser. An vielen Merkmalen seines Buchs zeigt sich diese Ausrichtung auf die ersten Leser (z.B. Vergleiche mit dem Lebensumfeld seiner intendierten Leser, Erklärung von im Deutschen damals noch unüblichen Hispanismen). Schmidl starb in Regensburg Ende 1580/Anfang 1581. Schmidl hatte mit seinen ehelichen Frauen keine leiblichen Kinder, allerdings Nachkommen im La Plata-Raum. Seine letzte dritte Frau Ehrentraud, geborene Stockhammer, die er 1578 in Regensburg geheiratet hat, hat ihn überlebt.¹¹ Das von Schmidl errichtete Haus am heutigen Neupfarrplatz, bis heute mit seinem Wappen und den Verweis auf ihn als Erbauer, wurde bald verkauft, so dass die Bibliothek, soweit nicht testamentarisch verfügt oder deren Reste wohl nicht vor Ort blieben. Wir wissen aus der Familiengeschichte der Aichinger in Regensburg, dass ein Verwandter des berühmten, für die Fugger in Augsburg wirkenden Organisten Georg Aichinger (Regensburg 1558, - 1826, Augsburg), ein Jakob Aichinger das Haus 1588 gekauft hat.¹² Ab dem 17. Jhdt. bis heute ist es eine Apotheke.¹³

Bücher hat Schmidls laut seinem Testament besessen, er erwähnt aber sein eigenes Werk dort nicht explizit oder traf Verfügungen über den Verbleib eines Handexemplars. Das Autograph hatte er was man an den obigen Provenienzen rückschließen kann, zum Zeitpunkt seines Todes bereits an den Sammler Oswald von Eck veräußert und besaß wohl nur mehr eine Abschrift.

¹⁰ Nach den Ausführungen von Lübbers 2022 kam die Hs. wohl erst nach dem 16. Jhdt. in diese Sammlung. Er verweist auf den Katalog von Karl Theodor Gemeiner, *Verzeichniß der Handschriften der ehemaligen Stadt-Bibliothek zu Regensburg*, Bayerische Staatsbibliothek München, Cbm Cat. 15, S.158. Lübbers schreibt: „Wie die Handschrift wiederum in die Bibliothek der Reichsstadt Regensburg kam, ist unbekannt. 1593 befand sich die Handschrift jedenfalls noch nicht in der städtischen Sammlung. Vgl. den Katalog aus diesem Jahr. Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg, Archiv Akten R44. <https://bavarikon.de/object/bav:HVR-HSS-00000BSB00072367>“.

¹¹ Vgl. zu Schmidls zweiter und dritter Ehe: Werner Friedrich, Ulrich Schmidl von Straubing, Bürger zu Regensburg - Zur Biographie seiner zweiten und dritten Ehefrau, in: JHVS 98.1996, Straubing 1997, S.131-148.

¹² Vgl. hierzu Dominicus Mettenleiter, *Musikgeschichte der Oberpfalz*, aus Archivalien, (Musikgeschichte Bayerns, 2), Amberg: Pohl 1867, S.31. (Google).

¹³ Im Jahr 1637 erwirbt der Apotheker Cornelius Devenne das Anwesen, heute Tändlergasse 22-24, siehe: <https://www.engelapo-regensburg.de/de/engel-apotheke/unsere-wurzeln/>. Dass sich im Haus noch Andenken an Schmidl befunden hätten, wie ein angeblicher Llamafuß, gehört natürlich in den Bereich des Anekdotischen. Ein Sumpfhirschbein heute im Gäubodenmuseum als aus Schmidls Besitz tat es auch.

Hamburger Manuskript

Staats- und Universität Hamburg Codex geogr. 56.

Sammelhandschrift, 16. Jhdt., Schmidl auf S.1-84. Zs.-gebunden mit dem Reisebericht von Alexander von Pappenheim (1530–1612) ins Heilige Land 1563, vom selben Schreiber kopiert.

https://digitalisate.sub.uni-hamburg.de/recherche/detail?tx_dlf%5Bid%5D=27683&tx_dlf%5Bpage%5D=1&cHash=77a204e1fa69c468dc5561e658258298

Die Bibliothek datiert approximativ [1530-1570] richtiger wäre gewesen nach 1563 (Pappenheim) und 1553 (früheste Schmidl-Abfassung, eher später).

Erstmals ediert von Werner Friedrich.¹⁴

Provenienz

Private Schenkung der Gebrüder Wolf, Hamburger Sammler, in der zweiten Hälfte des 18. Jhdts.¹⁵

Professionelle Schrift eines zeitgenössischen Schreibers, Randmarginalien zur Orientierung im Text.

Vorgebunden: Zweiseitige hs. Bemerkung zu dem Buch und Autor von dem dt.-argentinischen Forscher Roberto Lehmann-Nitsche, datiert Hamburg 8. Juni 1913, wohl während Vorarbeiten für seine eigene Edition und von Artikeln zum Thema.

Eichstätter Manuskript

Universitätsbibliothek Eichstätt Cod. st 677

Nach S.70v wohl ein fehlendes Blatt mit Textverlust.

urn:nbn:de:bvb:824-cod-st-677-1

Teil einer Sammelhandschrift mit 6 beigegebenen Drucken der Zeit, davon drei Nürnberg betreffend.¹⁶

¹⁴ Werner Friedrich, Die Reisebeschreibung Ulrich Schmidls nach der Hamburger Handschrift, in: Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung, 103.2001, S.119-212.

¹⁵ « 1739 schenkte der ältere der beiden Brüder, Johann Christoph Wolf, Professor für orientalische Sprachen am Akademischen Gymnasium Hamburg, seine bedeutende Privatbibliothek der Stadtbibliothek, darunter auch die umfangreiche Sammlung von Gelehrtenbriefen. Der jüngere Wolf, Professor für Physik und Poesie am Akademischen Gymnasium und Leiter der Bibliothek, ergänzte die Sammlungen seines Bruders. Nach seinem Tod gingen die Bestände, 25.000 Bücher und die Handschriftensammlung, in das Eigentum der Hamburger Bibliothek über. » Nach den Angaben auf der Homepage: <https://www.sub.uni-hamburg.de/bibliotheken/ueber-uns/geschichte.html>. Die Sammlerinteressen der Brüder Wolf waren wohl sehr umfangreich und nicht spezifisch auf Reiseliteratur gerichtet.

¹⁶ *Kataloge der Universitätsbibliothek Eichstätt*, Wiesbaden: Harrassowitz, 1990-ff, darin der Bd.: Die staatlichen Handschriften, beschrieben von Klaus Walter Littger, Die neuzeitlichen Handschriften 1, Wiesbaden: Harrassowitz 2012, S.216-218. Dort auch die beigegebenen Texte, einige protestantischer Ausrichtung zum Consensus Dresdensis.

Die Bibliothek datiert auch wegen dieser beigegebenen Drucke auf „Nürnberg?, zwischen 1570 und 1575“.

Auf dem Titelblatt der Bibliotheksvermerk in Graphie der Zeit: „Ad Bibl. aul. Eystett.“, gemeint ist die Fürstbischöfliche Hofbibliothek, Eichstätt, auch *Bibliotheca Aulica Eystettensis* genannt. Auf dem vorderen Spiegel altes Ex-Libris des Heinrich Mülegg (hierzu unten), darunter Exlibris: *Bibliotheca regia Eystadii*. Ab 1900 wurde der Bestand der Eichstätter Staatsbibliothek (mit dem Säkularisationsbestand) und der ständig wachsenden Seminarbibliothek zusammengeführt und das Ex libris *Bibliotheca regia Eystadii* mit königlich bayrischem Wappen verwendet.¹⁷ Also handelt es sich um Eichstätter Altbestand.

Provenienz

Supralibros des Regensburger Bürgers Ambrosius Prandstetter datiert 1584,

auf dem vorderen Spiegel Allianzwapen des Heinrich Mülegg (ca. 1574/84-1654 in Nürnberg und seiner Ehefrau Susanna, geb. Groland (1573-1628), verehelicht 1596¹⁸,

spätestens im ersten Drittel des 18. Jhdts. zur Fürstbischöfl. Hofbibliothek Eichstätt.¹⁹

In der Säkularisation Bestand der Staatlichen Bibliothek im 19. Jhd., heute mit diesem Bestand in die Universitätsbibliothek Eichstätt integriert.

Keine Edition, der Schmidl-Teil digital verfügbar.

Es zeigt sich an den Provenienzen wieder der Bezug zu Regensburg, wo die Hs. sich anfangs befand, worauf das Supralibros und Nürnberg, worauf das Ex-Libris hindeuten. Die Rückkehr nach Eichstätt wohl Erwerb von einem der dortigen Fürstbischöfe.

Zu Ambrosius Prantstetter war ermittelbar, dass er wohl nach 1581 Nürnberger Bürger wurde.²⁰ Er ist nämlich belegt als eine Person, die 1581 über einen Strohmann, da er noch kein Bürger war, eine Immobilie im Stadtgebiet erwarb.²¹ Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass er bei der Übersiedlung das Schmidl-Ms. mitbrachte und es schließlich in die Hände des nächsten, diesmal Nürnberger Besitzers gelangte, zur Familie Mülegg.

¹⁷ Siehe Hardo Hilg (Bearb.), *Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Eichstätt*, Wiesbaden: Harrassowitz Bd.1, 1994, S.X.

¹⁸ Porträt des Heinrich Mülegg von Georg Strauch, im Stadtarchiv Nürnberg E 17/II Nr. 1819, digital unter: <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/R7RQ6W6QQ6HIF2HIHTZWY-S2PRVYEW3>.

¹⁹ Nach Littger, l.c., 2012, S.218.

²⁰ Manfred H. Grieb, *Nürnberger Künstlerlexikon: Bildende Künstler*, Berlin: De Gruyter 2011, eine Erwähnung S.126 (ein dortiger Verweis führt ins Leere), als jemand, der 1581 noch nicht Bürger von Nürnberg war und deshalb einen Scheinkäufer für eine Immobilie brauchte. Er könnte zu dem Zeitpunkt also noch Bürger von Regensburg gewesen sein.

²¹ Möglicherweise ist ihm ein Eintrag eines Ambrosius Brandstetter von 1570 in einem Stammbuch von Jacob II. von Bronkhorst und Battenburg (1553-1582), aus holländischem Uradel, in spanischem Militärdienst, gestorben bei der Belagerung von Lochheim, das Stammbuch heute Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 135 K 26, zuzuordnen. Diese Stammbücher waren in der Zeit sehr beliebt, sie enthielten kurze Einträge von Freunden. Siehe https://raa.gf-franken.de/de/suche-nach-stammbucheintraegen.html?permaLink=1570_bronckhorst;109.

Zu Heinrich Müllegg sind biographische Daten ermittelbar.²² Heinrich Müllegg (auch: Mühlegg, Mühleck) war Nürnberger Kaufmann.²³ Sein (gleichnamiger) Vater und sein Onkel stammten aus Bregenz und waren nach Nürnberg gezogen. 1625 erschien eine Medaille auf ihn, auf der sein Alter mit 50 angegeben wird 1632 erhielt er von Gustav II. Adolf von Schweden (1594–1632) das Dorf Gremsdorf bei Höchstädt an der Aisch. Nicht erstaunlich ist hier wieder der protestantische Hintergrund des Lesers (durch den Bezug zu Gustav II. Adolf von Schweden)

Ein verschollenes MS: Nürnberg, Sammlung Ebner-Imhoff

Folio, Titel „Rays Ulrich Schmidts von Straubingen, so er Anno 1534 aus Antorff in Indiam gethan“.

Nur bibliographisch in der Sammlung²⁴ bereits im 18. Jhdt. belegt.²⁵

Die Ursprünge der wichtigen Nürnberger Privatbibliotheken liegen in den reichen Patrizierfamilien, die neben lokalgeschichtlichen Interessen damit auch die Geschichte ihres Geschlechts dokumentieren wollten und diesbezügliche Materialien wie Bücher, Porträts und Münzen

²² Nach der Datenbank der HAB: Philipp Hainhofer, Reiseberichte & Sammlungsbeschreibungen 1594–1636, Edition und Datensammlung zur Kunst- und Kulturgeschichte der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zugänglich unter: https://hainhofer.hab.de/register/personen/muelegg_heinrich.

²³ Erwähnung als Kaufmann in Nürnberg 1619, siehe Franz Ludwig Soden, *Kriegs- und Sittengeschichte der Reichsstadt Nürnberg*, vom Ende des sechzehnten Jahrhunderts bis zur Schlacht bei Breitenfeld, 7. (17.) September 1631, nach archivarischen und andern urkundlichen Quellen bearbeitet, Erlangen: Bläsing, 1860, 1 Teil 1590-1619, S.557. Über die Datenbank bavarikon.

²⁴ Zu der Bibliothek von Hieronymus Wilhelm Ebner von Eschenbach (1673–1752) erschien kurz vor der Versteigerung ein Katalog *Catalogus bibliothecae numerosae ab incluti nominis viro Hieronymo Guilielmo Ebnero, ab Eschenbach rel. olim conlectae, nunc Norimbergae ... ann. MDCCCXIII[-MDCCCXX] publicae auctionis lege diuendendae. Quem in hunc ordinem redegit, his literarii maximam partem generis notationibus instruxit, Norimbergae, typis Bielingianis, 1812-19*, digital Hathi Trust. In Bd.1 des Katalogs befindet sich als Nr.57 a unter der Sektion « Codices Mss chartacei » das Ms. Schmidts genannt. Mit der Formatangabe « In Folio »

²⁵ Das Schmidl-Ms. wird in allen relevanten Beschreibungen der Bibliothek aufgeführt, zuerst bei Friedrich Karl Gottlieb Hirsching, *Versuch einer Beschreibung sehenswürdiger Bibliotheken Deutschlands nach alphabetischer Ordnung der Oerter*, Erlangen 1788; repr. Hildesheim und New York 1971, Teil III/1, S.117-140, hier S.130: Nr. 2a., „Rays Ulrich Schmidts von Straubingen, so er Anno 1534. von Antorff nach Indiam getan“. Ferner in dem Aufsatz des Nürnberger Polygraphen Christoph Gottlieb von Murr, Kap. V.: *Bibliotheca Ebneriana in Aedibus Imhofianis prope templum S.Laurentis dicatum. Bibliotheca ebneriana*, in: *Memorabilia bibliothecarum publicarum Norimbergensium et Universitatis Altdorfinae*, Altdorf 1788, S.61-317, digital: UB Tübingen. Schmidts Buch dort gleich zu Beginn unter den Codices Manuscripti, In folio, Codices chartacei erwähnt S.62, Nr. 2a mit dem Titel: „Rays Ulrich Schmidts von Straubingen, so er Anno 1534 aus Antorff in Indiam gethan“. <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de>. Eine späte Erwähnung zu einer Zeit, als das Ms. durch die Versteigerung vielleicht gar nicht mehr vor Ort war, ebenfalls als nur graphisch leicht abweichend als „Rays Ulrich Schmidts von Straubing, so er anno 1534 aus Antorff in Indiam gethan“, ebenfalls als Papierhandschrift in: Anton Maria Kobolt, *Ergänzungen und Berichtigungen zum Baierischen Gelehrten-Lexikon*. Nebst Nachträge von Herrn Benefiziaten Gandershofer, Landshut 1824, S.266. Eine gegenseitige Abhängigkeit der Beschreibungen, vielleicht auf einen hs. Katalog der Bibliothek mit einigen Spitzenstücken zu Beginn zurückgehend, ist anzunehmen.

sammelten.²⁶ Der aus einer bekannten Nürnberger Patrizierfamilie stammende Christoph Jacob Imhoff (1654-1726) begründete die nach ihrem Nürnberg-Schwerpunkt *Bibliotheca Norica* benannte Bibliothek, die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ca. 20.000 Bände umfasste. Imhoff sammelte diverse Materialien zu Nürnberg, auch Graphik und Kleindrucke mit Lokalbezug.²⁷ Er starb kinderlos, die Kinder der Schwester erbten die Bibliothek, die so per Erbgang an den Mäzen Johann Ebner von Eschenbach fiel, der sie bis zu seinem Tod 1752 vermehrte. Damals befanden sich (Hirsching, l.c., S.118) bereits 349 Handschriften in der Sammlung, darunter wertvolle Bibelhandschriften, antike und juristische Texte. Mit der Bibliothek Ebner verbindet man besonders ein anderes Familienmitglied, Hieronymus Wilhelm Ebner von Eschenbach (1673–1752). Er war Mitglied in Nürnberger Ratsgremien und Kunstmäzen.²⁸ Zu seiner Zeit lief die Bibliothek auch unter dem Namen *Biblioteca Ebneriana*, da sie sich auch noch in einem Imhoffschen Gebäude befand, wurde sie von Nürnbergern wie von Christoph Gottlieb von Murr (l.c.) bezeugt, noch mit beiden Sammlerfamilien, den Imhoffs und Ebners verbunden. Sie wurde schließlich wie viele andere Nürnberger Privatbibliotheken in der Zeit zwischen 1813-1820 versteigert. Nur einzelne besonders wertvolle Stücke sind in heutigen Bibliotheken nachweisbar.²⁹

Es zeigt sich an den in der obigen Fußnote zitierten frühen Schilderungen mit Katalogauszügen aus den Bestand der Ebner-Imhoffschen Bibliothek, dass das Schmidl- Manuskript sich schon im 18. Jhdt. in der Sammlung befand, Hirsching (l.c.) und Murr (l.c.) bezeugen es 1788. Koboldt/Gandershofer erwähnen es noch 1824, aber dies liegt wohl eher daran, dass alte Beschreibungen übernommen wurden. Der Versteigerungszeitraum der Bibliothek liegt irgendwann im zweiten Jahrzehnt des 19. Jhdts. Die Provenienz der anderen bekannten Schmidl-Manuskripte zeigt sehr deutlich, dass dieses Manuskript mit keinem der anderen erhaltenen identisch gewesen sein kann. Wahrscheinlich ist, dass es Altbestand einer der Sammlerfamilien war, etwa schon früh über protestantische Kontakte Schmidls in Sammlerhand gelangt war, zuerst in Regensburg, dann Nürnberg und spätestens im 18.Jhdt., als die Bibliothek der Ebner-Imhoffs einen großen Zuwachs erhielt, käuflich erworben wurde.

Warum es bei der Versteigerung der Bibliothek von 1813-1820 dann nicht in einem öffentlichen Besitz gelangte, kann nur spekulativ beantwortet werden: In diesen Jahren war Schmidls Werk

²⁶ Zu den Nürnberger Privatbibliotheken: Renate Jürgensen, *Bibliotheca Norica*, Patrizier und Gelehrtenbibliotheken in Nürnberg zwischen Mittelalter und Aufklärung, Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 43, Wiesbaden: Harrassowitz, 2 Bde. 2002, zu Schmidl-Drucken oder dem Ms. dort S.1248 und S.1612. In Auswertung des zwischen 1812 und 1819 gedruckten, oben erwähnten fünfbändigen Katalog, den die Autorin sorgfältig auf seine Bestandteile hin überprüft hat (18 512 Titel). Zum Südamerikabestand l.c., Bd.2, S.1247/48; z.B. war die Hulsius-Ausgabe von Schmidl von 1599 vorhanden.

²⁷ Renate Jürgensen, *Norimberga Literata*, in: *Stadt und Literatur im deutschen Sprachraum der Frühen Neuzeit*, in Zusammenarbeit mit Stefan Anders und Thomas Elsmann, hrsg. von Klaus Garber, Frühe Neuzeit, 39, Niemeyer 1998, S.425-490, zur Sammlung S.473, zur Versteigerung S.475, Fußnote 335. Es gab nur einen Katalog der Frühdrucke in der Sammlung, der im Druck erschien: Karl Christian Hirsch, *Librorum ab anno I. usque ad annum L. sec. XVI. typis exscriptorum ex libraria quadam suppellectile, Norimbergae privatis sumptibus in communem usum collecta et observata, millenarius*, Nürnberg: Felsecker, 4 Bde. (Millenarius 1-4), 1746-49.

²⁸ Lebensabriss in Günther Schulz (Hrsg.), *Sozialer Aufstieg*, Funktionseliten im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, Büdinger Forschungen zur Sozialgeschichte 2000/2001, Band 25 der Reihe Deutsche Führungsschichten in der Neuzeit, München: Wissenschaftsverlag Boldt im Oldenbourg-Verl. 2002, S.66-68 mit weiterführender Literatur.

²⁹ Z.B. ein griechisches Neues Testament, heute in der Bodleian Library, Oxford: <https://historyofinformation.com/detail.php?entryid=4167>.

einfach noch nicht bekannt, auch nicht in Straubing und die Bedeutung des Ms. wurde wohl nicht erkannt.³⁰ Straubing lag für einen Nürnberger auch nicht im lokalgeschichtlich relevanten Bereich. Auch andere wertvolle Manuskripte der Ebner-Imhoffschen Sammlung wurden damals in alle Winde verstreut.

Ein kleines Profil der ersten Leser von Schmidl

Wenn man angesichts der wenigen Daten über die Provenienzen der ersten Manuskripte ein kleines Profil der ersten zeitgenössischen Leser versucht zu geben, kommt man wieder auf die anfängliche Verbreitung im lokalen Regensburger, wohl vor allem protestantischen Umfeld und dann über Kanäle ins protestantische Nürnberg. Die Leser kamen soziologisch aus derselben Schicht wie Schmidl, es waren wohlhabende, kulturbeflissene Mitglieder der städtischen Oberschicht, denen neben ihren beruflichen Tätigkeiten, etwa als Kaufmann, oder in öffentlichen Ämtern noch Zeit und Vermögen für kulturelle Interessen, Sammeltätigkeit oder intellektuelle Weiterbildung blieb.³¹ In dieses Profil passt auch der Sammler eines verschollenen Ms., den wir in der Folge behandeln.

Ein weiteres Schmidl-Manuskript in der Regensburger Sammlung Schiltl im 16. Jhd.?

Möglicherweise hat noch ein weiteres Manuskript Schmidls in Regensburg existiert. Der Hinweis auf ein bisher nicht bekanntes und wohl verschollenes Schmidl-Manuskript findet sich in der Arbeit von Lübbers, Leiter der Regensburger Staatlichen Bibliothek, von 2022. Eine Transkription des dort ausgewerteten Kunstkammer-Inventars ohne kritischen Kommentar erschien erstmals in: Hans Paulus, Die Kunstkammer des ehrbaren Regensburger Ratsherrn Dionysius Schiltl, in: Der Stadtturm 36.2020, S.45-80. Wir beziehen uns hier auf die detailliert kommentierte Analyse von Bernhard Lübbers, Eine Regensburger Kunst- und Wunderkammer des 16. Jahrhunderts im Besitz der Landgrafen von Leuchtenberg, in: Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 162.2022, S.65-138. Der überwiegende Teil dieses Aufsatzes besteht aus der Edition eines Inventars der Kunst- und Wunderkammer des Regensburger Patrizier Dionysius Schiltl (1545–1593). Es war nicht ungewöhnlich, dass solche Kunst- und Wunderkammer nicht nur Preziosen oder wundersame Objekte umfassten, sondern auch Bücher oder Manuskripte. Die gesamte Sammlung, darunter das Manuskript von

³⁰ Zu Details der Rezeptionsgeschichte siehe Obermeier, Die Rezeptionsgeschichte von Ulrich Schmidls Wahrhaftige Beschreibung von 1567 bis heute, in: Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung 103.2001, S.213–255.

³¹ Dies bestätigt ähnliche Ergebnisse unserer Untersuchung von Stadens Erstausgabe *Warhaftige Historia*, Marburg: Kolbe 1557 (2 Auflagen, Frühjahr und Herbst) anhand von Provenienzmerkmalen. Stadens Buch wurde bald nach Erscheinen -aber nicht nur- im protestantischen Umfeld gelesen. Wie bei den Schmidl-Mss. sind besonders frühe Konvolute aussagekräftig. Staden wurde ferner in einer späteren Auflage von einem Wissenschaftler der Zeit, dem Tübinger Altphilologen und Historiker Martin Crusius (1526-1607) durch umfangreiche Marginalien „ausgewertet“. Dieses Exemplar heute in der Universitätsbibliothek Tübingen, digital: urn:nbn:de:bsz:21-dt-7969. Vgl. Vf., Deutsche Reiseliteratur über Südamerika im 16. Jahrhundert, Stadens Erstausgabe des Brasilienbuchs *Warhaftige Historia*, 1557, das Reisegenre und seine Bildsprache in Sammlungskontexten, in: "Privater Buchbesitz in der Renaissance. Bild, Schrift und Layout", in: Kunsttexte 3.2014, über: <https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/8326>.

Ulrich Schmidts Reisebeschreibung, ging aber später verloren, bzw. sind möglicherweise erhaltene Objekte nicht mehr identifizierbar.

Auf die Bedeutung der Kunst- und Wunderkammern für das frühneuzeitliche Wissenschaftsverständnis muss hier nicht en détail eingegangen werden. Es liegt zahlreiche neuere Forschungsliteratur zum Thema vor, auch das Thema des Exotismus war in ihnen durchaus beliebt. Die oft von wohlhabenden Privatleuten aufgebauten Sammlungen galten auch bei Reisenden als besondere Sehenswürdigkeiten, die Eigentümer präsentierten sie ausgesuchten Besuchern auch als Zeichen ihrer Kultiviertheit. Bisweilen wurden sie gegen Eintritt gezeigt. Sie wetteiferten um rare exotische Stücke, einige ganz exquisite Stücke tauchten später oft in fürstlichen Schatzkammern auf, etwa die kostbaren aus Kokosnüssen und Silberfassungen gefertigten Trinkschalen. Ideengeschichtlich gehören diese Sammlungen trotz ihrer bisweilen willkürlichen Anordnung und Auswahl der Stücke auch in die Frühzeit der Museums-geschichte.

An bekannten Sammlungen nennen wir hier nur diejenige des Baslers Basilius Amerbach (1533–1591) und Felix Platter (1536–1614). Auch einige Fürstenhäuser besaßen ständige Sammlungen, etwa Herzog Johann Friedrich von Württemberg (1582–1628) in Württemberg, oder Herzog Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf (1597–1659). Einige der exotischen Objekte gelangten später in völkerkundliche Sammlungen.³² Im Park von Schloss Gottorf bei Schleswig befand sich auch ein heute wieder als Rekonstruktion vorhandener betretbarer Globus, das heute verschollene Original war Peter dem Großen, einem Verwandten der Herrscherfamilie, geschenkt worden. Der Übergang zu den Studiensammlungen von Gelehrten etwa von Ulisse Aldrovandi (1522-1605), heute zum Teil noch in der Universität Bologna erhalten, ist dabei fließend. Verwandte Sammlungstypen waren spezialisierte Sammlungen mit Anatomiepräparaten etwa die von Frederik Ruysch (1638, Den Haag –1731, Amsterdam), die heute in den anatomischen Sammlungen von Hospitälern wie der Charité fortleben.³³

Der Regensburger Sammler Schiltl war von Habitus und Lebenslauf her ein typischer Vertreter des städtebürgerlichen Patriziats. Er gehörte der städtischen Oberschicht an: 1581 wurde er Mitglied des inneren Rats der Stadt, 1590 Stadtkämmerer. Die Erben verkauften seine Sammlung gleich nach seinem Tod 1593. Das Inventar dieser Sammlung ist durch einen glücklichen Umstand erhalten. Seine Erben hatten die Sammlung an die Landgrafen von Leuchtenberg verkauft, erhielten die vereinbarte Kaufsumme von 1200 Goldgulden aber auch

³² Zum Amerikabezug der Sammlung der Stuttgarter Herzöge siehe Sabine Hesse, Die Neue Welt in Stuttgart, die Kunstkammer Herzog Friedrichs I. und der Aufzug zum Ringrennen am 25. Februar 1599, in: *Hofkultur um 1600*, die Hofmusik Herzog Friedrichs I. von Württemberg und ihr kulturelles Umfeld; Beiträge zur wissenschaftlichen Tagung am 23. und 24.10.2008 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart, hrsg. von Joachim Kremer, Ostfildern 2010, S.139-165. Zum Exotismus allgemein: Dominik Collet, *Die Welt in der Stube*, Begegnungen mit Außereuropa in Kunstkammern der Frühen Neuzeit, Göttingen 2007, zum Amerikathema: Elke Bujok, *Neue Welten in europäischen Sammlungen*, Africana und Americana in Kunstkammern bis 1670, Berlin: Reimer 2004. Die Münchner Sammlung der Wittelsbacher mit zahlreichen Ethnographica ist in einem Inventar von Johann Baptist Fickler, der Lehrer Maximilian I., von 1598 (BSB, cgm 2133 und 2134) beschrieben. Siehe hierzu Elke Bujok, Die frühe Sammeltätigkeit der Wittelsbacher, Ethnographica in der Münchner Kunstkammer um 1600, in: *Exotische Welten*, aus den völkerkundlichen Sammlungen der Wittelsbacher, hrsg. von Claudius Müller für das Staatliche Museum für Völkerkunde München, Dettelbach: Röhl 2007, S.21-52.

³³ Der bedeutende italienische Lyriker Giacomo Leopardi imaginiert 1824 einen Dialog zwischen den von dem Arzt Ruysch konservierten Mumien als Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, der Text ging später in seine *Operette morali*, erschienen Neapel 1835, ein.

nach Jahren nicht. Zur Dokumentation ihrer Ansprüche diente ein Inventar, sie legten 1607 gerichtlich Beschwerde ein. Das zu diesem Zweck erstellte Inventar, wohl anfangs in einem Regensburger Archiv, gelangte bei dem Verkauf von Archivmaterialien aus den Regensburger Archiven im 19. Jhdt. als Altpapier über lokalhistorisch interessierte Forscher ins Archiv des Germanischen Nationalmuseums, schließlich nach Bestandsrevisionen dort zwischen 1976 und 1986 in das Stadtarchiv Regensburg zurück.³⁴

Es ist nicht belegt, ob der Kaufpreis von Georg IV. Ludwig, Landgraf von Leuchtenberg, oder seinen Erben je bezahlt wurde, wahrscheinlich ist es nicht, da dieser Landgraf große Schulden hatte. Die Familie starb 1664 aus, damit fiel der Besitz nach Feudalrecht an die Wittelsbacher als Lehnsherren zurück, allerdings scheint die Sammlung Schiltl zu diesem Zeitpunkt wohl schon zerstreut gewesen sein, sie ist damals nicht mehr aktenkundig, auch ist meines Wissens kein Objekt aus ihr damals oder später nachweisbar, oder wird eine Herkunft aus der Sammlung Schiltl in der Literatur erwähnt. Möglicherweise existieren verstreut noch nicht identifizierte Einzelstücke. Der Titel der Leuchtenberger wurde übrigens im 19. Jhdt. erneut verliehen, als König Maximilian I. Joseph von Bayern 1817 seinem Schwiegersohn Eugène de Beauharnais, den er persönlich als Familienmitglied sehr schätzte, den Titel eines Herzogs von Leuchtenberg und Fürsten von Eichstätt verlieh. Die damit verbundenen Besitztümer kaufte Bayern später zur Arrondierung des Territoriums von dem Erben zurück, 1833 das Fürstentum Eichstätt und 1855 die noch in Familienbesitz verbliebenen Besitzungen. Beweglichen Besitz aus Sammlungen der alten Leuchtenberger hat diese Familie aber nicht mehr besessen.

Die Erwähnung von Schmidls Manuskript findet sich auf S.10 des Inventars, Lübbers 2022, S.119. Das gesamte Inventar Lübbers 2022, S.106-138. Die Schmidl-Erwähnung dort als

„Raißbuech Vlrich Schmidls geschriben“ 20 kr.

Interessant ist der angegebene Schätzpreis. Dieser wird vor allem anschaulich im Vergleich mit einem in der Sammlung ebenfalls vorhandenen Buch, dem gedruckten Trachtenbuch von Hans Weigel mit Illustrationen von Amann. Es handelt sich hierbei um das Werk *Habitus praecipuorum populorum, tam virorum quam foeminarum singulari arte depicti*. Trachtenbuch: darin fast allerley und der fuernembsten nationen die heutigs tags bekandt sein kleidungen beyde wie es bey manns und weibspersonen gebreuchlich abgerissen sein, Nürnberg 1577. Dieses Trachtenbuch erschien im Folioformat. Es ist durch seinen Einfluss etwa auf die Ikonographie des Brasilienbuchs von Jean de Léry von großer Bedeutung für die zeitgenössische Buchillustration und markiert gleichsam den auch in anderen europäischen Ländern zeitgleich feststellbaren Übergang von ikonographischen Traditionen der Trachtenbücher auf die Bebilderung der Reiseliteratur.³⁵ Das Werk von Weigel/Amann wird im Schiltlschen Inventar erwähnt als „Ain ander Trachtenbuech Hans Weigls, 1 fl. 30 kr.“, also auf eine wesentlich höhere Summe als das Schmidl-Ms. taxiert.

Natürlich ist ein ansprechend illustriertes Werk in Folio wie dieses Trachtenbuch sicher auch materiell wertvoller als Schmidls Handschrift, auch wenn diese im heutigen Verständnis ein für

³⁴ Details hierzu Lübbers, l.c, 2022, S.71.

³⁵ Zu diesem Aspekt im Detail: *Brasilien in Illustrationen des 16. Jahrhunderts* (Americana Eystettensia Ser. B, Monografías, estudios, ensayos; 11), Frankfurt: Vervuert, 2000, S.47-50, zugänglich unter: https://macau.uni-kiel.de/receive/publ_mods_00000693; urn:nbn:de:gbv:8-publ-6934.

die Textgeschichte wertvolles Unikat darstellte. In der Zeit waren allerdings die Verbreitung insbesondere von Fachtexten in Manuskriptform nichts Außergewöhnliches, so dass es durchaus zu einer solchen materiellen Einschätzung kommen konnte.

Lübbers sieht die Stelle mit der Erwähnung von Schmidl als Verweis auf eine Handschrift. Dafür spricht einiges, zumal der Erstdruck Schmidls von den Frankfurter Verleger Sigmund Feyerabend, 1567 erschien als Teil einer Neuauflage von Sebastian Francks *Weltbuch* in Band 2 mit dem Staden-Bericht über Brasilien (nach der *Warhaftigen Historia*, Marburg 1557). Er wäre wohl eher unter diesem Titel aufgeführt worden wäre. Francks mehrfach aufgelegtes Werk war ein geographisches Standardwerk der Epoche. Es gab zwar bei Feyerabend auch Einzelausgaben des zweiten Bandes mit dem Staden und Schmidl-Text unter dem Titel *Neue Welt*, die zeitgleich erschien, aber auch hier hätte der recht bekannte und weit verbreitete Text von Hans Staden, das erste Brasilienbuch, wohl auch eine Erwähnung gefunden. Die Einzelausgaben der Bry und von Hulsius erschienen erst nach dem Verkaufsdatum der Sammlung und sind nicht gemeint.

Die Preisangabe liefert eine schöne Einschätzung wie billig und erschwinglich Reiseliteratur in der damaligen Zeit durchaus war.³⁶

Wir können bei unserem heutigen Wissensstand dieses Ms. nicht mit einem der enthaltenen identifizieren. Auch Lübbers meint, dass das hier nachgewiesene Schmidl-Manuskript wohl nicht mit einem der erhaltenen identisch sei. Die Konvolute heute in Eichstätt und Hamburg scheiden definitiv aus, da das Eichstätter Ms. mit zahlreichen anderen Drucken der Zeit zusammengebunden ist, die wohl wegen der Erscheinungsjahre der vorhandenen Drucke, meist zeitnah zur wahrscheinlichen Abfassungszeit im 16. Jhd. gebunden wurden. Auch das Supralibros der Zeit spricht dafür. Das Hamburger Ms. vereint Schmidl wie aufgeführt mit einem handschriftlich verbreiteten Reisebuch der Zeit in eine andere Region. Bei dem verschollenen Nürnberger Ms. liegen außer der Zuordnung zu der Sammlung bereits zu Ende des 18. Jhd.s keine Provenienzinformationen vor, die eine hypothetische Identifikation ermöglichen könnten. Es muss also bis auf weiteres davon ausgegangen werden, dass die Erwähnung in dem Inventar der Sammlung Schiltl sich auf ein heute verlorenes Ms. bezieht.

Wie Schiltl an das Schmidl-Manuskript gelangte, ist nur spekulativ zu beantworten. Dass ein persönlicher Bezug zwischen Schmidl und Schiltl bestand, ist möglich, aber nicht dokumentiert. Die städtische Führungsschicht kannte sich wohl sicher persönlich in der

³⁶ Wir haben als Vergleich nur zufällige, angesichts eines Abverkaufs einer späteren Neuauflage von Stadens Werk in dem Nachdruck durch den Frankfurter Verleger Weigand Han 1558 erhaltene Angaben zu Auflage und Preis. Auch dieser liegt im unteren Bereich. Vgl. hierzu Wolfgang Neuber, *Fremde Welt im europäischen Horizont*, Berlin: Schmidt 1991, S.262. Harders Preis lag 1569 bei ca. 7 Denaren für 10 Bogen, je nach Abnahme des Käufers bei Zugrundelegung von einfachem Papier. Stadens Buch muss also zwischen 15,4 und 16,1 Denaren gekostet haben, dies entspricht 1 Schilling 3,1 bis 1 Schilling 4,4 Denaren. Die Quellen zu frühen Messverkäufen sind insgesamt sehr selten. Neuber bezieht sich auf das *Mess-Memorial des Frankfurter Buchhändlers Michel Harder, Fastenmesse 1569*, hrsg. von Ernst Kelchner und Richard Wülcker, Frankfurt a. M.: Baer 1873. Eines der wenigen anderen erhaltenen Verzeichnisse, diesmal Sigmund Feyerabends, liegt vor dem ersten Schmidl-Druck. Es bezeugt aber die große Beliebtheit eines anderen Werks von Sebastian Franck, der *Chronica, Zeytbuch vnd Geschichtbibel*, die Feyerabend, wohl in der Ausgabe s.l., 1565, gedruckt in Frankfurt bei Georg Rab, in seiner Verkaufsliste hatte. vgl. Heinrich Pallmann: Ein Meßregister Sigmund Feyerabend's aus dem Jahre 1565, in: *Archiv für Geschichte des deutschen Buchhandels*, IX (1884), S.5-46.

Reichstadt Regensburg, wo beide lebten, wir wissen aber nichts von einer Freundschaft zwischen den beiden.³⁷

Auf jeden Fall ist dieser kleine Fund ein neuerlicher Beweis für die zeitnah zur Abfassung durchaus gute Verbreitung von Schmidls Werk wohl durch Zirkulation von Abschriften und das Interesse, das es unter seinen ersten Lesern gefunden hat. Ein bekannter Sammler wie der Protestant Oswald von Eck bemühte sich erfolgreich um den Erwerb des Autographs, ein anderer Eigentümer einer Wunderkammer wie Schiltl wollte den Text auch persönlich in einem Manuskript besitzen. Das Eichstätter Manuskript war wohl bereits in einem Konvolut mit anderen zeitgenössischen Drucken zusammengebunden im 16. Jahrhundert ab 1584 im Besitz eines Regensburger Bürgers Ambrosius Prantstetter, im 17. Jhd. in der der Nürnberger Familie des Heinrich Mülegg zu Hugenang. Indirekt zeigt sich daran die wohl von Schmidl bewusst gesteuerte Verbreitung zunächst in seinem eigenen sozialen Umfeld in Regensburg, wohl schon sehr früh über protestantische Kanäle von ihm oder den ersten Eigentümern der Mss. in Nürnberg, von wo ein nicht identifizierbares oder erhaltenes Ms. wohl dann in Feyerabends Hände gelangte, der es 1567 nach einer Abschrift mit einigen druckersprachlichen Varianten nach der einer Fassung S* gedruckt hat.

Der Ms.-Teil dieser Arbeit entspricht einem Kapitel in Franz Obermeier, Neues zu Ulrich Schmidl. Naturkunde, Manuskripte und Mirabilia 2023, academia.edu.

³⁷ Auch Lübbers 2022 (l.c.), sieht dies unter Verweis auf eine biographische Studie von Friedrich, als eher unwahrscheinlich an. Siehe Werner Friedrich, Ulrich Schmidl und die Reformation in Straubing, in: Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung 86.1984, S.173–184, mit dem Abdruck des Testaments von Ulrich Schmidl auf S.180–182. Schiltl wird im Testament nicht erwähnt.

Bibliographie der Druckausgaben von Ulrich Schmidls La-Plata-Buch (entstanden um 1553, Erstveröffentlichung 1567)

Die nach Ausgabe sehr stark differierende hauptsächlich verwendete Namensform Ulrich Schmidls wurde jeweils angegeben. Ebenso wurden kurze Erläuterungen zu Herausgebern, Bearbeitern und Übersetzern angegeben, soweit sie einen Hinweis darauf geben, weshalb sich jemand für Schmidl interessierte. Da die Grenze zwischen Textausgabe, Bearbeitung, Nacherzählung und romanhafter Gestaltung, ja selbst dramatischer Gestaltung auf der Bühne des Texts bei vielen Ausgaben nicht zu ziehen ist, wurden alle Ausgaben, die vom Text oder Inhalt Schmidls Buch enthalten, in wesentlichen Teilen nacherzählen oder romanhaft neu gestalten, aufgeführt.

Teilausgaben wurden ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgenommen, da sich in fast jedem Buch über frühe Entdecker Südamerikas einige Zeilen zu Schmidl finden. Nachdrucke von Teilausgaben wurden nur in den Anmerkungen zur ersten Ausgabe und nicht als eigene Einträge mit eigener Nummer erwähnt.

- 1 Frankfurt deutsch Feyerabend: Editio princeps

Schmidt, Ulrich:

Das Buch ist erstmalig erschienen in folio im zweiten Teil von Sebastian Francks Weltbuch. Der Titel des ersten Bandes lautet:

Erst theil dieses Weltbuchs, von Newen erfundnen Landtschafften: Warhafftige Beschreibunge aller theil der Welt, darinn nicht allein etliche alte Landtschafften, Königreich, Prouintzen, Jnsuln, auch fürnehme Stedt vnd Märckte, (so denn allen Weltbeschreibern bekant seind) mit fleiß beschreiben werden, sondern auch sehr viel neuwe, ... welche im andern, disem nachfolgenden Buch von Schiffarten genan[n]t ... angezeigt werden [...] Durch Sebastian Franck von Wörd, zum ersten an tag geben, jetzt aber mit sondern fleiß auff ein neuwes vbersehen, vnd in ein wolgeformtes Handtbuch verfasset, Franckfurt am Mayn: Feirabend und Hüter, 1567 (Lechler). - [6], CCXLII, [7] Bl.

Kolophon: Getruckt zu Franckfurt am Mayn, bey Martin Lechler, in verlegung Sigmund Feirabends ynd Simon Hüters, 1567 [folgt Druckermarke]

Der zweite Teil mit dem Schmidlbericht weist zwei unterschiedliche Titelblätter auf. Eines trägt den Titel:

Ander theil dieses Weltbuchs von Schiffarten. Warhafftige Beschreibunge aller und mancherley sorgfeltigen Schiffarten, auch viler unbekanten erfundnen Landtschafften, Insulen, Königreichen und Stedten [...wie oben unter dem ersten zitierten Titel] Durch Ulrich Schmidt von Straubingen, und andern mehr sodaselbst in eigener Person gegenwertig gewesen, und solches erfahren, Gedruckt zu Franckfurt am Mayn, Anno 1567

Von diesem Titelblatt gibt es auch eine etwas abweichende Version:

Neuwe Welt: Das ist, Warhafftige Beschreibunge aller schönen Historien von erfindung viler vnbekanten Königreichen, Landschafften, Insulen vnnnd Stedten, von derselbigen gelegenheit, wesen, bräuchen ...; Auch von allerley gefahr, streitt vnd scharmützeln ... Item von erschrecklicher, seltzamer natur und Eygenschafft der Leuthfresser, Durch Ulrich Schmid von Straubingen und andern mehr, so in eigner Person gegenwertig gewesen Franckfurt am Mayn: Feirabend und Hüter, 1567 (Drucker: Lechler). - [6], 110, 59, [1] Bl. [Bibliogr. Nachweis: VD16, Eintrag S 3117]

Der eigentliche Beginn des Schmidl texts (S. 1-59) ohne eigenes Titelblatt lautet dann jeweils: Wahrhafftige und liebliche Beschreibung etlicher fürnemen Indianischen Landtschaften und Insulen die vormals in keiner Chroniken gedacht und erstlich in der Schiffart Ulrici Schmidts von Straubingen mit grosser gefahr erkundigt und von ihm selber auff's fleissigt beschrieben und dargethan. [folgt unmittelbar auf derselben Seite der Textbeginn mit Initiale ohne Abstand, Druckervermerk oder Holzschnitte].

Diese verschiedenen Titelblätter bzw. der Titelbeginn haben zu etwas Konfusion in den bibliographischen Beschreibungen der Erstausgabe geführt. Die Aussage von Sabin (1891, Nachdruck 1962), Bd. 19, S.27, dass das Titelblatt *Neuwe Welt* sich auf die Veröffentlichung des Schmidlteils als Einzeldruck bezieht (so auch die Fußnote im National Union Catalogue (=NUC), Bd. 182, S. 405, die wahrscheinlich auf Sabin zurückgeht) ist in ihrer Ausschließlichkeit nicht zu halten, da sich der Titel *Neuwe Welt* genauso in den Ausgaben in einem physischen Volumen findet (Beispiel: Exemplar der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel).

Derartige Differenzen in den Titelblättern sind bei Drucken der Zeit nichts Außergewöhnliches; vielleicht handelt es sich um einen Nachdruck, der durch die Beliebtheit des Texts angeregt wurde. Anscheinend wurde Schmidls Buch auf Wunsch der Käufer auch ohne das Weltbuch mit einem eigenen Titelblatt geliefert.

Unterschiedlich sind auch die auf den Titelblättern des Schmidlteils beigegebenen Illustrationen. Da die Illustrationen ja auf eigene kleine Holzstöcke zurückgehen, war es auch kein Problem, hier anderen Titelblättern neue Illustration beizugeben, bzw. einen schon verwendeten oder anderweitig vorgesehenen Holzstock zu verwenden und mit einer anderen neuen Illustration zu kombinieren. Jedes Titelblatt enthält zwei kleinformatige Personenbilder. Die beiden Holzschnitte mit je einem Fischer und Schiffsmann des zweiten Bandes mit dem Schmidl-Text stammen aus Hans Sachs, *Hoher vnd Nidriger, Geistlicher vnd Weltlicher, Aller Künsten, Handwercken vnd Händeln, [et]c. vom grösten biß zum kleinsten, Auch von jarem Ursprung, Erfindung vnd gebreuchen*, Franckfurt am Mayn: Feyerabend 1568, dem berühmten *Ständebuch*. Das Verzeichnis von Ammans Arbeiten (The new Hollstein German engravings, etchings and woodcuts, 1400 – 1700, 10 Bde, Rotterdam: Sound & Vision Publ., 2002 / 2003, unter dem Titel: Jost Amman: book illustration) ist in Bezug auf das *Weltbuch*, hier Bd. II, 2002, S. 99 und 100 (Abbildungen) unvollständig. Es führt die 4 Holzschnitte von Teil 1 und 2 auf, ignoriert aber den Druck unter dem Titel *Neuwe Welt* mit teils neuer Bebilderung.

Auch die Illustrationen zu Hans Sachs Buch in Bd.3 sind dort unvollständig abgebildet. Die orientalischen Krieger von Teil 1, bzw. von Teil 2 mit dem Titel Neue Welt (ein mit einem Pfeil zielender Soldat, drei orientalische Krieger in Bd.1; in der Ausgabe New Welt kommt zum wiederverwendeten 3 Krieger-Bild eine Szene von einem orientalischen Krieger mit Frau und Kind hinzu) waren ebenfalls für ein anderes Buch vorgesehen, diesmal für die erst später erschienene Plinius-Ausgabe Feyerabends von 1584 unter dem Titel: *Caii Plinii Secvndi, Des Weitberümbten Hochgelehrten alten Philosophi vnnd Naturkündigers, Bücher vnd Schrifften*. Das Bild der orientalischen Familie auch bei Seelig, Bd.8, 2003, abgebildet, in der Liste als Nr.214.10. Die Drei-Krieger ohne Abbildung dort als Nr.214.9.

Zu den Ill.: F. Obermeier, Die Illustrationen zu Schmidls Südamerikabericht von 1567 bis heute, in: Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung, 105.2003, S.119-164 und Vf., Schriften 2, Ulrich Schmidl, 2024, academia.edu.

2 Frankfurt Deutsch Theodor de Bry

Schmidt, Ulrich:

[Warhafftige unnd liebliche Beschreibung etlicher fürnemmen Indianischen Landschafften]

Das VII. Theil America, Warhafftige unnd liebliche Beschreibung etlicher fürnemmen Indianischen Landschafften und Insulen: die vormals in keiner Chronicken gedacht, und erstlich in der Schiffart Ulrici Schmidts von Straubingen, mit grosser gefahr erkündigt, und von ihm selber auffs fleissigst beschrieben und dargethan, Und an Tag gebracht durch Dieterich von Bry, [Frankfurt am Main]: De Bry, 1597. - [2] Bl., 31 S.: Ill.; (America; 7)

Nach Schmidl hrsg. von Langmantel 1889, S. 11 ein einfacher Nachdruck der Editio princeps mit geringen orthographischen Änderungen. Wesentliche Änderung ist analog zu den anderen Bänden der Bryschen Sammlung die Einführung einer Einteilung in 33 Kapitel ohne Kapitelüberschriften. Drei von den Brys für diese Fassung erstellte Illustrationen und eine Passepartout-III. (Abreise). Hierzu den unter Nr. 1 zitierten Aufsatz Obermeier 2003.

3 Frankfurt Latein Theodor de Bry

Faber, Ulricus:

Verissima et jucundissima descriptio praecipuarum quarundam Indiae regionum et insularum.... ab Ulrico Fabro Straubigensi... ex germanica in latinum serm. conversa autore M. Gotardo Artus, Francofurtum, 1599 (America; 7)

Übersetzung von Gotard Arthus (ca. 1568-1630)

Schmidls Name latinisiert im Text als Faber.

- 4 Frankfurt Deutsch Theodor de Bry 2. Aufl.

Schmidt, Ulricus:

Warhafftige unnd liebliche Beschreibung etlicher fürnemmen Indianischen Landschafften und Insulen: die vormals in keiner Chronicken gedacht, und erstlich in der Schiffart Ulrici Schmidts von Straubingen, mit grosser gefahr erkündigt, und von ihm selber auff's fleissigst beschrieben und dargethan, Und an Tag gebracht durch Dieterich von Bry, (America, 7) Frankfurt 1599

- 5 Nürnberg Deutsch Hulsius

Schmidel, Ulrich:

Warhafftige Historien Einer wunderbaren Schiffart, welche von Anno 1534 biß Anno 1554 in Americam oder Newenwelt, bey Brasilia und Rio della Plata gethan, durch erwelten Schmidel selbs beschrieben ... an Tag geben ... durch Levinum Hulsium, Noribergae: Hulsius, 1599. - [4] Bl., 103 S.: Ill., Kt.; 4¹ (Hulsius, Levinus: [Sechszwanzig Schiffahrten]; 4)

Erste Ausgabe im Quartformat. Enthält ein Vorwort, Widmung und in den Text eingefügte gekennzeichnete Fußnoten von Hulsius und neuerstellte Illustrationen, die sich auch an den Bryschen Amerikabänden, nicht nur dem Schmidlbd. inspirieren. Nach Angaben des Herausgebers Hulsius nach dem „Originalmanuskript“, das ihm vorgelegen habe, erstellt. Die kritische Ausgabe, hrsg. Obermeier 2008 hat nachgewiesen, dass Hulsius zeitgenössische Manuskripte benutzt hat, aber den Text meist willkürlich emendiert. Der Illustrator ist der Gebrauchsgraphiker Johann Siebmacher (1561, Nürnberg- 1612, Nürnberg). Die Ill. betonen eine mögliche narrative Lektüre des Reisebuchs, drei zeigen in Anlehnung an die bereits seit den 1570/80 Jahren auf die Personendarstellungen der Reiseliteratur übertragenen, an Trachtenbüchern angelehnte, typisierte Darstellungen indigener Gruppen. Hinzugefügt ein Fantasieporträt von Schmidl mit korrektem Wappen (Siebmacher hat bis heute unter seinem Namen figurierende Wappenbücher herausgegeben) und stilisierten Darstellungen einer Schlange und eines Jaguars. Der Ritt Schmidls auf einem Lama auf dem Titelblatt entspricht der Tendenz von Hulsius, auch fantastische Elemente als Kaufanregung auf seinen Titelblättern zuzulassen. Kleinere Tierdarstellungen auch im Hintergrund der anderen Stiche. Vor allem die Indigenendarstellungen finden sich oft in Lit. zum frühen Argentinien.

Lit.: zum Illustrator: Franz Obermeier Neues zu Ulrich Schmidl, Naturkunde, Manuskripte und Mirabilia 2023, academia.edu und in Gesammelte Schriften, Bd.2 2023.

Nachdruck: Antiquariat Fines Mundi, Saarbrücken 2021.

6 Nürnberg Latein Hulsius

Schmidel, Huldericus:

Vera historia admirandae cujusdam navigationis quam Huldericus Schmidel [...] ab anno 1534, ad ann. 1554, in Americam juxta Brasiliam et Rio della Plata confecit [...] Norimbergae impensis Hulsii, 1599, in 4. 101 S. 17 Ill.

Neuübersetzung ins Lateinische durch einen ungenannten Übersetzer.

7 Nürnberg Deutsch Hulsius 2. Aufl.

Schmidel, Ulrich:

Warhafftige Historien Einer Wunderbaren Schiffart welche Ulrich Schmidel von Straubing von Anno 1534 biß Anno 1554 in Americam oder Newewelt, bey Brasilia und Rio della Plata gethan. - Ed. 2., Noriberga: Hulsius, 1602. - 4 Bl., 103 S.: 17 Ill.

Vgl. auch den Faksimile-Nachdruck dieses Buchs von 1962

8 Frankfurt Deutsch Hulsius 3. Aufl.

Schmidel, Ulrich:

4. Vierdte Schiffart. Warhafftige Historien einer Wunderbaren Schiffart, welche Ulrich Schmidel von Straubing, von Anno 1534 biß Anno 1554 in Americam oder Newewelt bey Brasilia und Rio della Plata gethan - 1612. Franckfurt am Mayn: Hulsius: 104 S.

Nach dem Umzug von Hulsius nach Frankfurt dort erschienen. Die vorhergehenden Hulsius-Ausgaben sind alle noch in Nürnberg erschienen.

9 Oppenheim Deutsch Bry 3. Aufl

Schmidt, Ulrich:

Warhafftige und liebliche Beschreibung etlicher fürnemen Indianischen Landtschafften und Insulen. Ulrich Schmidts von Straubingen Schiffart in Indiam nach Riodelaplata, Anno 1535 ... und Anno 1553 vollendet- 3. Aufl., (America; 7) Oppenheim, 1617

Der Druckort Oppenheim bei Frankfurt erklärt sich durch die zeitweise Verlegung des Wohnsitzes von Johann Theodor de Bry, dem Sohn von Theodor de Bry aus religiösen Gründen nach Oppenheim. Die Brys waren Calvinisten (vgl. hierzu Obermeier, Brasilien in Illustrationen des 16. Jhdts, Frankfurt 2000, S.75ff).

- 10 Frankfurt Deutsch Zusammenfassung von Bry

Schmid, Ulrich:

Ulrich Schmidts von Straubingen Schiffahrt in Indiam nach Riodelaplata. Anno 1535 unter dem Obersten Petro Menchossa vorgenommen und Anno 1553 vollendet, in: *America: das ist, Erfindung und Offenbahrung der Newen Welt, deroselbigen Völker Gestalt, Sitten, Gebräuch, Polickey und Gottesdienst; in 30 vornemste Schifffahrten kürztlich und ordentlich zusammen gefasset, ...durch Philippum Ziglerum. ... in Truck gegeben von Iohan-Theodoro de Bry, Franckfurt am Mayn: Hoffman, 1617. - 433 S.: Ill., Schmidls Bericht S. 95-112*

Kurze Zusammenfassung der Bryschen Americasammlung durch Philipp Ziegler (ca. 1585-nach 1626), Schmidls Bericht enthält die drei Illustrationen des Schmidl-Berichts aus Brys Fassung.

- 11 Köln Deutsch Zusammenfassung von Bry

Ens, Caspar:

West- vnd Ost Indischer Lustgart: das ist Eygentliche Erzehlung, Wann vnd von wem die Newe Welt erfunden, besägelt vnd eingenommen worden, vnd was sich Denkwürdiges darbey zugetragen ...;Auß glaubwürdigen Schrifften zusammen gezogen, Cöllen: Lutzenkirchen, 1618. - [4] Bl., 236, 436 S.; 4°

Im Vergleich zu der lateinischen Ausgabe von 1612 (*India Occidentalis Historia: in qua prima regionum istarum detectio, situs, incolarum mores, aliaque eo pertinentia, breviter explicantur. Ex Variis Autoribus collecta, Opera & studio. Cologne, Gulielm. Lutzenkirchen, 1612, 8vo; Pagination: [8], 16, [4], 17-176, 161-176, 171-266, 291-338, 321-336, 357-370 (i.e. 376); [zahlreiche Paginierungsfehler]*) erweiterte, erstmals auf Deutsch erschienene Kompilation der Bryschen Sammlung. In Teil 1, S.210-241 Ulrich Schmidls Bericht unter dem Titel „Ulrich Schmidts von Straubingen Schiffart, in Indiam nach Riodelaplata“.

- 12 Frankfurt Deutsch Bry 3.Aufl.[=2.Aufl.]

Faber, Ulricus

Americae pars VII descriptio praecipuarum quarundam Indiae regionum et insularum, quae... jam primum ab Ulrico Fabro... inventae et ...consignatae fuerunt; ex germanico in latinum sermonem conversa, auctore M. Gotardo Artus, Dantiscano... Frankfurt 1625

Zur Bezeichnung 3. Auflage vgl. Brunet, Bd 1, 1809, S. 1330: „Ce frontispice conserve les mots editio tertia, qui ... se rapportent à la cinquième partie, pour laquelle la même planche avait déjà servi“. Es handelt sich damit praktisch um die zweite Auflage. Für die Richtigkeit von Brunets These spricht, dass sich in der *European Americana* kein Bestandsnachweis einer zweiten Auflage der lateinischen Fassung Schmidls, hrsg. von Bry findet.

13 London Englisch Purchas

Schnirdel, Hvlderike

The trauels of Hvlderike Schnirdel in twentie yeeres space from 1534. to 1554. abbrevuiated, in: [Hakluytus posthumus or] *Purchas his pilgrimes*, hrsg. von Samuel Purchas, London, printed by William Stansby for Henrie Fetherstone, and are to be sold at his shop in Pauls Church-yard at the signe of the Rose, 1625, Bd 4, Buch 7, S. 1347-1364 [i.e. recte 1366]

Übersetzt nach der lateinischen Version (vgl. Schmidel 1891, Vorwort von Dominguez, S. 23) wohl derjenigen von Hulsius; mit Kürzungen. Schmidls Bericht erschien im thematisch einschlägigen Bd. 4, Teil 7 mit dem Titel „Voyages to and about the southern America, with many marine observations and discourses of those seas and lands, by English-men and others“.

Richard Hakluyt (auch Hackluit) ca.1552?-1616 war ein bedeutender englischer Geograph dessen Unterlagen Purchas übernahm. Sein wichtigstes Werk: *The principall navigations, voiages, and discoveries of the English nation: made by sea or ouer land, to the most remote and farthest distant quarters of the earth at any time within the compasse of these 1500 yeeres*; deuided into three seuerall parts, according to the positions of the regions whereunto they were directed ... Whereunto is added the last most renommed English nauigation, round about the whole globe of the earth, By Richard Hakluyt, London: Imprinted by G. Bishop and R. Newberie, deputies to C. Barker, printer to the Queenes Most Excellent Maiestie 1589. Die Bezeichnung „Hakluytus posthumus“ stellt das Werk von Purchas damit in dessen Tradition, erweitert aber die Textsammlung vor allem um Reisen von Nicht-Engländern.

Purchas Reiseberichtsammung ist mit vier Foliobänden und über 4000 Seiten eine der großen Reisesammlungen der Epoche. Ein vom Titel her ähnliches Werk von Purchas *Purchas his pilgrimage* (pilgrimage statt pilgrimes!) mit anderem Inhalt erschien 1613, 1614, 1617 und nochmals 1626. Üblicherweise wird die vierte Auflage letzteren Werks mit dem Titel *Pvrchas [Purchas] his Pilgrimage Or Relations Of The World And The Religions: Obserued in all Ages and places Discouered, from the Creation vnto this Present; Contayning A Theologicall And Geographicall Historie of Asia, Africa, and America, with the Ilands adiacent ... / by Samvel Pvrchas. The fourth Edition, much enlarged with Additions ...*, London: Fetherstone 1626 in Bibliographien als 5. Band den *Pilgrimes* hinzugerechnet. Ein weiteres anderes Werk mit ähnlichem Titel und anderem Inhalt von Purchas ist *Purchas his pilgrim* (Singular!), *Microcosmus, or the historie of man*, London: Fetherstone, 1619, London 1619 und 1627. Genaue Angaben zum Leben und Werk von Purchas in: L. E. Pennington: *The Purchas handbook: studies of the life, times and writings of Samuel Purchas, 1577 - 1626*, ed. by L. E. Pennington, London: Hakluyt Society, 2 Bde., 1997.

Eine neue Ausgabe der Purchassammlung erschien Glasgow: MacLehose 1905-1907 in 20 Bden. als Teil einer Extra series der Hakluyt Society, die bis heute zahlreiche Quellen zur frühen Entdeckungszeit veröffentlicht hat. Cambridge University Press hat diese Ausgabe 2014 digital neu hrsg. Siehe auch unten.

14 Frankfurt Deutsch Merian

Gottfried, Johann Ludwig:

Neue Welt und Americanische Historien: Inhaltende Warhafftige und vollkommene Beschreibungen Aller West-Indianischen Landschafften, Insulen, Königreichen und Provintzien, Seecusten, fliessenden und stehenden Wassern, Port und Anländungen, Gebürgen, Thälern, Stätt ..., in diesem halben Theil deß Erdkreyses; Deßgleichen Gründlicher Bericht von der Innwohner beschaffenheit, Sitten, Qualiteten, Policei und Götzendienst ... sampt unterscheid der Nationen, Sprachen und Gebräuchen; Item, Historische und Außführliche Relation 36. Fürnembster Schiffarten unterschiedlicher Völcker in West-Indien ... zusammen getragen ... Durch Johann Ludwig Gottfried. ... gezieret und verlegt durch Mattheum Merian ... Franckfurt am Meyn: Merian, 1631. - [6] Bl., 562, 72 S., [1] Bl.: zahlr.Ill., Kt. Häufig zitiert als *Historia antipodum* (nach einem Vorblatt)

Zu Gottfried: „Von 1625 bis zu seinem Tode war er Pfarrer der reformierten Gemeinde von Offenbach, ließ sein Amt aber mitunter von Vikaren versehen, um sich ungestört der Übersetzer- und Autorenarbeit für Frankfurter Verleger (besonders für Merian) widmen zu können.“ Wüthrich, Lucas, "Gottfried, Johann Ludwig" in: *Neue Deutsche Biographie* 6 (1964), S. 677-678 [Online-Version]; URL: <https://www.deutsche-biographie.de/pnd100015999.html#ndbcontent>

Zusammenfassung der Bryschen Sammlung *America* durch Johann Ludwig Gottfried (ca. 1584-ca. 1633) [früher zumeist fälschlich Johann Philipp Abelin zugeschrieben]. Matthäus Merian hat als Schwiegersohn von Johann Theodor de Bry, dem Sohn Theodor de Brys die Werkstatt Bry übernommen und teilweise die alten Kupfer wiederverwendet, teilweise neue gestochen. Schmidls Bericht auf den S.288-203. Im Schmidl-Teil finden sich keine neuen Abbildungen. Zu den Brys und ihre Rezeption durch Merian vgl. Obermeier (2000, S.104-107). Von dem Buch wurde ein Faksimile, Stuttgart, Fackelverlag 1980 erstellt.

15 Köln Deutsch [2. Aufl.]

Ens, Caspar:

West- und Ost-Indischer Lustgart, das ist eygentl. Erzehlung, wan und von wem die Neue Welt erfunden, besägelt, und eingenommen worden, und was sich Denkwürdiges dabey zugetragen ... / [Caspar Ens] Colln, 1643

Neuaufgabe der oben angeführten Kompilation von Brys großen Reisen, die erstmals 1612 in Deutsch erschienen war.

16 Frankfurt Deutsch Merian 2. Aufl.

Gottfried, Johann Ludwig:

Neue Welt und americanische Historien: inhaltende warhafftige und vollkommene Beschreibungen aller west-indianischen Landschafften, Insulen, Königreichen und Provintzien, Seecusten, fliessenden und stehenden Wassern, Port und Anländungen, Gebürgen, Thälern, Stätt ..., in diesem halben Theil deß Erdkreyses; deßgleichen gründlicher Bericht von der Innwohner Beschaffenheit, Sitten, Qualitäten,

Policey und Götzendienst ... sampt Unterscheyd der Nationen, Sprachen und Gebräuchen; item, historische und außführliche Relation 38 fürnembster Schiffarten unterschiedlicher Völcker in West-Indien ... zusammen getragen ... durch Johann Ludwig Gottfriedt; ... gezieret und verlegt durch Mattheum Merian, Franckfurt: Merian, 1655. - 661 S.: zahlr. Ill., Kt. Häufig zitiert als *Historia antipodum* (nach einem Vorblatt)

Zweite Auflage der Zusammenfassung von Gottfried

Schmidls Bericht unter dem Titel „Schiffart Ulrich Schmidts Von Straubingen, in Indiam nach Riodelaplata, unter dem Obersten Pedro Mendoza vergenommen, und Anno 1553 vollendet“, S.286-301.

17 Leyden Holländisch Van der Aa in oktav

Schmidt, Ulrich:

Gedenkwaardige Scheeps-togten na Rio de la Plata in't Zuyderdeel van America [...] Beschreven door Ulrich Schmidt van Straubingen, Leyden By Pieter Van der AA, Bockver-Koper, 1706 (Naaukeurige Versameling der gedenk-waardigste Zee- en Landreysen na Oost en Westindiën [...] zedert het jaar 1535 tot 1541; 14)

Teil der umfangreichen Sammlung des niederländischen Drucker-Verlegers Pieter van der Aa (*1659 in Leiden; † 1733 ebenda). Er war Buchdrucker, Verleger und Buchhändler. Die Sammlung erschien zeitgleich sowohl in einer Folio- (vgl. folgender Titel), als auch in einer Oktavausgabe. Von der Oktavausgabe sollen auch Einzeldrucke von Schmidls Werk existieren (letzte Angabe nach Arana, 1931, S.220). Insgesamt hat die Sammlung 28 Teile in 29 Bänden. Die Zusammenfassung der Reisen erfolgt bei Van der Aa nach Zeitschnitten und nicht nach geographischen Komponenten wie sonst zumeist üblich. Schmidls Bericht befindet sich als zweiter Text im 14. Band mit der Sammlung der Reisen der Jahre 1535-41 zusammen mit Nicolaas Clenard, Ferdinand de Soto, portugiesischen Indienberichten, De Castro und Benzoni. Jeder Bericht hat ein eigenes Titelblatt und eigene Paginierung (Schmidel S. 1-74 und ein unpag. Register). Van der Aa übernahm die drei originalen Kupfer der Bry-Sammlung, was auch dafür spricht, dass nicht die Feyerabend-Ausgabe, sondern die von Bry zugunde gelegt wurde. Langmantel (Schmidel-Ausgabe von 1889, S.17) ist dagegen der Meinung, dass diese Ausgabe nach der *Editio princeps* gearbeitet ist, da sie wie diese ohne Kapiteleinteilung ist.

18 Leyden Holländisch Van der Aa in folio

Schmidt, Ulrich:

Gedenkwaardige Scheeps-togten na Rio de la Plata in't zuyderdeel van America [...] Beschreven door Ulrich Schmidt van Straubingen, Leyden By Pieter Van der AA, Bockver-Koper, 1706 (De aanmerkenswaardigst en alomberoemde zee-en land-reizen, Voormals alleen ten deele verzaameld dor J. L. Gottfried. Voormals alleen ten deele verzaameld dor J. L. Gottfried. vol. 7, nr. 7). 1706 - 1727. - Deel. 1 - 8

Folioausgabe der soeben angeführten Quartausgabe der Sammlung. Schmidl in Band 7, no.7. aber diesmal nach der Ausgabe von Gottfried, die auch im Titel zitiert wird, gearbeitet.

18a apokryphe Ausgabe, nicht existent

zitiert in Leon Pinelo, Antonio Rodriguez de:

Epitome de la bibliotheca oriental, y occidental, nautica, y geografica, de Antonio de Léon Pinelo, añadido, y enmendado nuevamente por Madrid: Martinez Abad, 3.Bd. Madrid 1737 [Überarbeitetes bibliographisches Werk des Autors, von Andrés Gonzalez de Barcia Carballido y Zuñiga (1673-1743) überarbeitet hrsg.1737-1738]

in Bd. 2 dieses Werks unter dem Titel

Los escritores de las Indias occidentales, especialmente del Peru, Nueva-España, la Florida, Eldorado, Tierra-Firme, Paraguay, el Brasil, y viajes a ellas, y los autores de navegacion, y sus materias, y sus apendices, al rey nuestro señor 1738. - Sp. 561 - 1191, Bl. 1192 - 1238

in Spalte 663 dieses Bandes steht irreführend “D. Gabriel de Cárdenas la redujo [i.e. Schmidls Werk] a Epítome, con algunas aclaraciones para mejor inteligencia de ella. Impreso 1631, folio” . Die Angabe 1631 ist sicher ein Druckfehler, da es sich bei dem Autor Gabriel de Cárdenas um ein Pseudonym für Barcia, den Hrsg. der überarbeiteten *Epítome*, in der sich dieses Zitat befindet, handelt (vgl. auch Namensverweisung im NUC). Einige Bibliographen haben aus dem Datum 1631 als Druckfehler für 1731 geschlossen, dass eine Ausgabe aus diesem Jahr existieren müsste und zitieren auch einen Titel:

Varias historias de los primeros descubridores de las Indias, Teil V Historia del Río de la Plata, y Paraguay escrita por Ulderico Schmidel, zitiert nach Cardozo 1979, S.158.

Eine solche Ausgabe ist nicht existent (nicht in der Bibliographie *European Americana*). Es handelt sich wohl um eine Verwechslung mit Einzelbänden der folgenden Ausgabe von 1749, die kein Jahr trugen. Barcía hat vielleicht die Übersetzung von Schmidls Werk bereits 1731 in Auszügen erstellt, aber erstmals 1749 veröffentlicht.

19 Madrid Spanisch

Schmidél, Hulderico

Historia y descubrimiento de el Rio de la Plata y Paraguay, in: *Historiadores primitivos de las Indias occidentales*, que juntó, trad. en parte y sacó á luz, ilustrados con eruditas notas y copiosos índices Andrés González Barcía (=Andrés González de Barcía Carballido), Abteilung 3, 1749, Band [2]. Historia y descubrimiento de el Río de la Plata, y Paraguay, S. 1-31, [4] Bl.; (S. [29] als S. 26 bezeichnet), Madrid: Zúñiga, 1749

Erste spanische Übersetzung nach der lat. Ausgabe Hulsius, 1599. Es gab wohl Ausgaben des Schmidl-Teils in Einzelbänden ohne Jahr.

20 Buenos Aires Spanisch

Schmidel, Ulderico

Viage al Rio de la Plata y Paraguay, por Ulderico Schmidel, Buenos Aires: Imprenta del Estado, 1836. - 61, XII S. In: *Coleccion (sic) de Obras y Documentos relativos a la Historia antigua y moderna de las provincias del Rio de la Plata*, hrsg. von Pedro de Angelis, Buenos Aires: Imprenta del Estado, 1836 - 1837. - Tom. 1 - 6 (3 Vol.)

Grundlage: lat. Text von Hulsius, die *Coleccion* ist eine umfangreiche Sammlung früher Quellen zur Eroberung der La Plata Gegend, die zahlreiche Neuauflagen erfuhr (siehe unten in der Folge).

20 a [Auszug aus Schmidls Werk]

Schmidel, Ulrich: Auszug aus dem Werk unter dem Titel: Ulrich Schmidels von Straubing südamerikanische Reise in den Jahren 1534-1554 in: Taschenbuch für die vaterländische Geschichte, Neue Folge, Nebentitel teils: Hormayr's Taschenbuch, Stuttgart, München: Franz u.a., 1833, S.8-16]

Schmidls Text erscheint im Rahmen einer in kleinen in Fortsetzungen erscheinenden Vorstellung verschiedener deutscher Reisender in der zweiten Abteilung: Bayr. Reisende aus der Vorzeit, als Stück 9.

21 Paris Französisch

Schmidel, Ulrich:

Histoire veritable d'un voyage curieux fait par Ulrich Schmidel de Straubing, Nuremberg 1599 (Voyages, relations et mémoires originaux; 5), hrsg. von Henri Ternaux-Compans, Bd. 5 von insg. 20 Bde., Paris, 1837

Nach der lateinischen Ausgabe Hulsius 1599, erste französische Ausgabe in der vielbeachteten Sammlung von Henri Ternaux-Compans. Der französische Text wurde 1998 neuaufgelegt, s.unten. Henri Ternaux-Compans hat zahlreiche Titel der frühen Reiseliteratur, darunter Stadens Brasilienbuch von 1557 in Französisch hrsg. Er hatte in Göttingen studiert und wohl die Übersetzung selbst abgefasst.

22 Madrid Spanisch

Schmidel, Udérico [Hulderico Schmidél]

Historia y descubrimiento del Rio de la Plata y Paraguay, por Udérico Schmidel, con una introduccion y observaciones criticas por M[ariano]. A. P[elliza], Buenos Aires Impri. y libreria de Mayo, 1881

Nachdruck des Texts der Ausgabe 1749. Die Ausgabe bringt im Anhang zahlreiche zeitgenössische spanische Quellen. Der Herausgeber, der Argentinier Mariano A. Pelliza (1837-1902) war Historiker und Diplomat. Teil der Bibliotheca argentina von Carlos Casavalle.

23 Tübingen Deutsch Münchner Ms.

Schmidel, Ulrich:

[Reise nach Süd-Amerika in den Jahren 1534 bis 1554]

Ulrich Schmidels Reise nach Süd-Amerika in den Jahren 1534 bis 1554: nach der Münchener Handschrift, hrsg. von Valentin Langmantel, Tübingen, Litterar. Verein in Stuttgart, (Literarischer Verein <Stuttgart>: Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart; 184) 1889. - 162 S.

Erste Ausgabe nach der Münchner Handschrift. Der Herausgeber Langmantel hat auch Johannes Schiltbergers Reisebuch über seine Gefangenschaft bei den Osmanen 1394-1427 in der Stuttgarter Reihe des Literarischen Vereins herausgegeben. Seine Würzburger Dissertation von 1878 *Die äußere Politik des Großherzogthums Würzburg* erschien in München bei Wolf 1878.

24 London Englisch

Schmidt, Ulrich

A true and agreeable description of some principal Indian lands and islands, which have not been recorded in former chronicles, but have now been first explored amid great danger during the voyage of Ulrich Schmidt of Straubing, and most carefully described by him, in: *The conquest of the River Plate: 1535-1555*. With notes and an introd., hrsg. von Luis L. Dominguez, London 1891, XLVI, 282 S.: 1 Faltpkt (Hakluyt Society: Works. Ser. 1.; 81.), Schmidel S. 1-91

Übersetzt von der dt. Ausgabe 1567 (Vgl. Introduction S. 16), Übersetzer ungenannt; der Herausgeber Dominguez sagt explizit, dass er nicht der Übersetzer sei. Übersetzer wahrscheinlich Delmar Morgan (1840-1909), Society's Honorary Secretary den Luis L. Dominguez im Vorwort kurz erwähnt, ohne ihm die Übersetzung zuzuschreiben. Als zweiter Teil enthalten das erste spanische La-Plata-Buch: II. The Commentaries of Alvar Núñez Cabeza de Vaca, from the Original Spanish edition, 1555. Span. Original: Nuñez, Alvar (um 1490- gest. zwischen 1556 und 1559), Hernandez, Pero [Lebensdaten nicht ermittelbar]: Schreiber und Bearbeiter La relacion y comentarios (scriptos por Pero Hernandez) del governador A. Nuñez Cabeça de Vaca, de lo acaescido en las dos jornadas que hizo a las Indias. F. Fernandez de Cordova: Valladolid, 1555, lvi, [2], lvii-clxiiii [i.e. cxliiii] Blatt; 19 cm, 4to. Schmidl erlebte die Zeit von Alvar Nuñez als Adelantado in Paraguay mit und gibt ein recht negatives Urteil über sein Wirken, zumal Schmidl Anhängen von Martínez de Irala war, der nach der Verhaftung und der Rücksendung des Adelantado vor Ort die Macht in der Kolonie übernahm. Cabeza de Vacas Buch ist das erste in Spanien über den La Plata-Raum erschienene.

25 Straubing Deutsch Stuttgarter Autograph

Schmidel, Ulrich:

[Reise nach Südamerika in den Jahren 1534 bis 1554]

Ulrich Schmidels Reise nach Südamerika in den Jahren 1534 bis 1554, nach der Stuttgarter Handschrift hrsg. von Johannes Mondschein, Straubing: Attenkofer 1893. - 60 S. (Programm Straubing, Königliche Realschule, 1892/93)

Erste Ausgabe nach der Stuttgarter Handschrift durch Johannes Mondschein (*1859; † 1909), Rektor der Königlichen Realschule in Straubing. Mondschein unterrichtete Deutsch, Geschichte, Geographie und neuere Sprachen.

26 Buenos Aires Spanisch

Schmidel, Ulderico:

in: *Coleccion de obras y documentos relativos a la historia antica y moderna de la provincias del Rio de la Plata*, ilustrados con notas y disertaciones por Pedro De Angelis, Bd. 3, 1901

Zweite Auflage der Ausgabe Angelis, zitiert nach Cardozo 1979, S.161. Nur geringe orthographische Verbesserungen im Vergleich zur Erstausgabe. Bald aus dem Handel gezogen und nur in wenigen Exemplaren erhalten (Cardozo, 1979, S.163).

27 Buenos Aires Spanisch

Schmidel, Ulrich:

Viaje al Rio de la Plata: 1534 - 1554, notas bibliográficas y biográficas for Bartolomé Mitre, prólogo, traducción y anotaciones por Samuel A. Lafone Quevedo, Buenos Aires: Cabaut, 1903. - 499 S., (Junta de Historia y Numismática Americana: Biblioteca de la ...; 1.)

Übersetzung des Münchner Manuskripts nach der Ausgabe Tübingen 1889, umfangreiche Einleitung und Publikation zahlreicher zeitgenössischer spanischer Quellen im Anhang. Die Einleitung von Mitre schon 1890 erschienen. Der Mitre-Aufsatz: Mitre, Bartolome: Ulrich Schmidel, Primer historiador del Río de la Plata, Notas bibliográficas y biográficas in: *Anales del Museo de La Plata, materiales para la historia física y moral del Continente Sud-Americano, Sección de historia americana I*, Buenos Aires u.a. 1890, S. 3-17. Die Junta ist die heutige Academia. Die Mondschein-Ausgabe des Stuttgarter Autographen war in Argentinien nicht bekannt, wie handschriftliche Briefe von Mitre an Mondschein im Archiv des Historischen Vereins in Straubing belegen.

28 Englisch Glasgow

Schnirdel, Hvlderike

The trauels of Hvlderike Schnirdel in twentie yeeres spaces from 1534 to 1554 abbreviated, in: Hakluytus posthumus or Purchase his pilgrimes: contayning a history of the world in sea voyages and lande travells by Englishmen and others, by Samuel Purchase, (Works issued by the Hakluyt Society, Nos.14-30, Extra series. no. 14-30) Glasgow: J. MacLehose and Sons, insges. 20 Bd.,1905-1907, Schmidel in Bd. 17.1906, S. 1-56

Neuauflage der Sammlung von 1625, Digitaler Nachdruck Cambridge Univ. Press 2014.

29 Spanisch Buenos Aires

Schmidel, Ulrich:

Viage al Rio de la Plata y Paraguay, por Ulderico Schmidel, in: *Colección de obras y documentos relativos á la historia antigua y moderna de las provincias del Rio de la Plata*, hrsg. von Pedro de Angelis. - 2. ed. Buenos Aires: Lajouane, insges. 5.Bd. (1910), Schmidel in Bd. 3.1910, S. 273-317 +Index I-XI (=S.329)

Neudruck der Auflage von 1836, die oben zitierte Neuauflage des Werks von 1901 ist zwar eigentlich die zweite Auflage, sie wurde aber aus dem Handel gezogen (Cardozo, 1979, S.163) und ist daher sehr selten. Diese Auflage von 1910 trägt deshalb die eigentlich irreführende Bezeichnung 2. Auflage.

30 Deutsch Stuttgart

Pannwitz, Max:

Deutsche Pfadfinder des 16. Jahrhunderts in Afrika, Asien und Südamerika: Balthasar Springers Meerfahrt 1505 - 1506: Hans Stadens wahrhaftige Historia 1547/48 und 1549 - 55: Ulrich Schmidels wahrhaftige und liebliche Beschreibung 1534 - 52: Leonhard Rauwolfs eigentliche Beschreibung 1573 - 76, hrsg. und neu bearb. von Max Pannwitz, Stuttgart: Franck 1911 (Bibliothek des 16., 17. und 18. Jahrhunderts, Zeiten und Völker, das Weltraumpanorama für Jedermann; Jahrbuch für Volkswirtschaft, Geschichte und Geographie; Stuttgart: Franck 1911, Beilage=Veröffentlichungen des Vereins der Geschichtsfreunde; Nr. 41/42, 1911, Beilage)

Auszüge mit erläuternden Zusammenfassungen nicht übernommener Passagen durch den Herausgeber nach der Fassung von Langmantel.

Die Textausgabe von Pannwitz (* 1854 in Vetschau/Spreewald; † 1921 in Stuttgart) wurde veröffentlicht als Beilage zu der angegebenen Zeitschrift. Der Bearbeiter Pannwitz hat zahlreiche Texte aus dem Englischen übersetzt und Anthologien mit Texten über Tiere herausgegeben.

31 Deutsch Stuttgart 2.Aufl.

Pannwitz, Max:

Deutsche Pfadfinder des 16. Jahrhunderts in Afrika, Asien und Südamerika: Balthasar Springers Meerfahrt 1505 - 1506: Hans Stadens wahrhaftige Historia 1547/48 und 1549 - 55: Ulrich Schmidels wahrhaftige und liebliche Beschreibung 1534 - 52: Leonhard Rauwolfs eigentliche Beschreibung 1573 - 76, hrsg. und neu bearb. von Max Pannwitz, 2. Aufl., Stuttgart: Franckh, [1912]. - 138 S.

32 Deutsch München

Schmidel, Ulrich:

Wahrhaftige Historie einer wunderbaren Schifffahrt, welche Ulrich Schmidel von Straubing von 1534 bis 1554 in America oder Neuwelt bei Brasilia oder Rio della Plata getan... Anjetzt an Tag geben durch Engelbert Hegaur mit Verbesserung d. Städt-, Länder- u. Flöß-Namen, desgleichen mit e. notwendigen Landtafel, Figuren u. anderer Erklärung gezieret nach d. Edition d. Levinus Hulsius; Wilhelm Engelbert Oeftering, München: Langen, 1914. - 173 S.

„Engelbert Hegaur“ ist das Pseudonym für Wilhelm Engelbert Oeftering (1879-1940), einen sehr aktiven Übersetzer, der u.a. auch Rabelais' Werke ins Deutsche übersetzt hat und Grimmelshausen neubearbeitet hat. Es erschien zugleich eine gebundene und eine kartonierte Ausgabe, jeweils mit dem Porträt Schmidls nach der Hulsiusausgabe auf dem Einband.

33 Deutsch Leipzig

Schmidel, Ulrich:

Abenteurer in Südamerika: 1534 bis 1554, Ulrich Schmidel. Nach den Handschriften bearb. von Curt Cramer, Leipzig: Brockhaus, 1922. - 158 S.: Ill., Kt. (Alte Reisen und Abenteuer; 2)

Biographische Angaben zum Bearbeiter Curt Cramer waren nicht zu ermitteln. Er hat nur ein weiteres Werk unter folgendem Titel verfasst: *Sein Heer: wie es in den Kriegen Friedrichs zugin; eine Sammlung von Selbsterlebnissen, Dokumenten und Briefen*, bearb. von Curt Cramer, Leipzig: Kummer, 1928. - 432 S.: Ill., Kt. (Friedrich der Große in seiner Zeit; [4]). Anscheinend ist dieses Interesse für Heeresgeschichte mit ein Anlass für die Beschäftigung mit Schmidl gewesen, laut dem Nachwort seines Buchs hat ihn die Bekanntschaft mit einem in Brasilien forschenden Deutschen zur Beschäftigung und Herausgabe Schmidls angeregt. Der Umschlagentwurf des Buchs stammt von Willi Harwerth. Die Ausgabe von Cramer (1922, Neuauflage 1926) kopiert die Hulsius-Bilder und bringt einige wenige Typen von Indianern oder Szenen nach Abbildungen in neueren ethnologischen Werken.

34 Deutsch Leipzig 2.Aufl.

Schmidel, Ulrich:

Abenteurer in Südamerika: 1535 bis 1534, Ulrich Schmidel. Nach den Hs. bearb. von Curt Cramer. - 2. Aufl., (Alte Reisen und Abenteuer; 2) Leipzig: Brockhaus, 1926. - 158 S.: Ill., Kt.

35 Deutsch Köln

Siemes, Gertrud. Ulrich Schmidel, Zwanzig Jahre Landsknecht in Südamerika. 1534-1554. Nach der Handschrift hrsg. von Severin Rüttgers, Köln: Schaffstein 1928 (Schaffsteins grüne Bändchen, 82)

Der Herausgeber der Reihe Severin Rüttgers (1876-1938) hat zahlreiche Volksbücher, Sagen, Legenden und Märchen (Tausend und eine Nacht) bearbeitet. Er war Schulrat und hat auch Fachliteratur zu Sagen im Unterricht verfasst. Sein Eintreten für die ältere deutsche Literatur und die Sagen ist besonders als Kampf gegen die Schundliteratur zu verstehen, vor der er Jugendliche zu schützen glaubte, indem er ihnen entschärfte harmlose deutsche Texte oder purgierte Märchen präsentierte. (Titel eines seiner Werke: *Die Blumen des Bösen, erste Rede an die Kinderfreunde über die Schundliteratur*, Leipzig 1911). Diese Haltung hat er in einem theoretischen Werk auch dargelegt, dessen Titel und Erscheinungsjahr sehr charakteristisch für die damalige Haltung ist: *Erweckung des Volkes durch seine Dichtung: Erwägungen und Hinweise zur volkhaften Erziehung*, Leipzig: Dürr 1933. Der Verlag Schaffstein hat zahlreiche billige Lesetexte für das Volk herausgebracht, darunter viele der Bearbeitungen von Rüttgers. Die Reihe „Grüne Bändchen“ bringt vor allem historische und geographische Texte, besonders Reiseerlebnisse. Hierzu ein Zitat aus der Rückseite des Titelblatts der Schmidel-Ausgabe: „Schaffsteins Grüne Bändchen bringen Chroniken, Tagebücher, Berichte und andere Darstellungen aus allen Gebieten der Geschichte, Erd- und Naturkunde, besonders des deutschen Vaterlandes, die starken Erlebnisgehalt haben, unterhaltsam zu lesen sind und der Arbeitsschule wertvolle Quellenstoffe in wissenschaftlich zuverlässiger Bearbeitung darbieten“. Die Bearbeiterin Gertrud Siemes, geb. Willems, *1899, +1961 Wankum, (Kreis Kleve, NRW) hat in der Reihe auch andere Reisetexte und kolonialhistorische Berichte herausgegeben. Schmidels Text dürfte damit sowohl als Reisetext als auch als historischer deutscher Text Rüttgers als Lektüre breiter Schichten geeignet erschienen sein.

35a Deutsch Leipzig, Auszug

Schmidel, Ulrich: Auszug in: Aus dem Zeitalter des Humanismus und der Reformation, hrsg. von Marianne Beyer-Fröhlich, (Deutsche Literatur: Sammlung literarischer Kunst- und Kulturdenkmäler in Entwicklungsreihen, hrsg. von Heinz Kindermann, Reihe deutsche Selbstzeugnisse; 4), Leipzig 1931, S. 200-220, davon S. 200-202 Einleitung

Es handelt sich nur um kurze Auszüge von Schmidels Werk in der Fassung von Langmantel (1889) vgl. in dem Buch die Einleitung zu Schmidel S. 202. Die Auszüge schildern die Hinfahrt, die Expedition zu den Scherues und anderen

Indiostämmen, sowie den Zug an die brasilianische Küste und die Rückreise. Ein unveränd. fotomechanischer Nachdruck dieser Ausg. Leipzig 1931 erschien 1970 in Darmstadt bei der Wiss. Buchges.

36 Deutsch Buenos Aires

Schmidl, Ulrich:

Der erste Deutsche am Rio de LaPlata, Utz Schmidl von Straubing: zur vierhundertjährigen Wiederkehr seiner Ausfahrt aus der deutschen Heimat hrsg. und bearb. von Max Tepp, ([Die Umwelt des Auslandsdeutschen in Südamerika / 1]; 3) Buenos Aires: Die Umwelt, [1934]. - 90 S.: zahlr. Ill., Kt.

Der Deutschargentinier Max Tepp (1891-1975) lebte als Schriftsteller, Verlagsleiter und Schulleiter in Buenos Aires. Er hat neben literarischen Arbeiten auch einige naturkundliche Werke über Argentinien verfasst. Die Illustrationen in der Schmidlbearbeitung stammen von ihm selbst. Das Buch wendet sich gezielt an Deutschargentinier, der Verlag in dem es erschien, hat zahlreiche Bücher über Deutschland und Argentinien im Rahmen der Initiativen des Dt. Wiss. Vereins Buenos Aires herausgegeben.

Lit.: T Zürn ·Der Reformpädagoge Max Tepp, Leben und Werk, 2. Aufl. Köln. O. Verlag 2008 unter: HdM ePub, <https://hdms.bsz-bw.de › files › MaxTepp>

36a Spanisch Buenos Aires [Auszug aus Schmidls Werk]

Zabala, Rómulo: Los orígenes históricos de Buenos Aires, según los refiere Ulrich Schmidl en su "Viaje al río de la Plata, Notas bibliográficas para esta reimpresión, por Rómulo Zabala, (Publicación del Liceo nacional de señoritas, 1, José Figueroa Alcorta, Serie D: Fuentes de historia, 5) Buenos Aires: Impr. T. Alvarez e hijo 1936

Zabala bringt nur einen Auszug der Kapitel 6-15, 18,19, 30 in spanischer Übersetzung.

37 Spanisch Santa Fe [Argentinien]

Schmidl, Ulrico:

Derrotero y viaje a España y las Indias, por Ulrico Schmidl. Trad. y comentado por Edmundo Wernicke, Prólogo de Josué Gollan, Santa Fe: Inst. Social, Univ. Nacional del Litoral, 1938. - 242 S.

Erste spanische Übersetzung nach dem Manuskript von Stuttgart, Vergleich des Stuttgarter Manuskripts mit den frühen Ausgaben und der Edition des Münchner Manuskripts in der Übersetzung von Quevedo. Wernicke stand ein Film des Stuttgarter Manuskripts zur Verfügung, der sich heute in der Nationalbibliothek Buenos Aires befindet. Er bemüht sich in seiner Übersetzung um sprachliche Exaktheit, die Schmidls Original gerecht wird. Die Ausgabe ist auch durch die Kommentare eine der wichtigsten von Schmidls Werk auf Spanisch, Wernickes Übersetzung findet sich in den meisten späteren spanischen Ausgaben. Der

Deutschargentinier Wernicke (1867-1949) hat 1944 auch andere Südamerikaquellen übersetzt (Hans Staden, Florian Baucke, Martin Dobritzhoffer) übersetzt und war selbst schriftstellerisch tätig. (*Memorias de un portón de estancia: episodios de la vida de campo argentina*. Buenos Aires: Librería del Colegio, 1918).

38 Deutsch Zeulenroda

Rubbert, Hans J[ürgen].:

Die glückhafte Rotte: das Gefechtsbuch Ulrich Schmiedels aus Straubing, von Hans Jürgen Rubbert. Holzschnitte von Franz Werner Richter, Zeulenroda: Sporn, 1938. - 240 S.: Ill.

Literarisch gestaltete Nacherzählung. Der Autor (Lebensdaten nicht feststellbar) hat auch ostpreußische Sagen gesammelt und eine Till Eulenspiegel-Bearbeitung verfasst.

39 Deutsch Berlin

Faber, Gustav: Deutsches Blut in fremder Erde: Lebensbilder großer Deutscher auf 5 Erdteilen, Berlin: Junge Generation, 204 S., 4 Bl. Abb., Ill, 1939

Das Buch enthält unter anderem auch Reiseberichte von Philipp von Hutten, Jakob Leisler, Arthur Phillip, Friedrich Hecker, Johann Cäsar Godeffroy und Kurt Faber.

Gustav Faber (1912-1993), promovierter Philologe und Schriftsteller, hat zahlreiche Reisebücher und populärwissenschaftliche Geschichtswerke verfasst. Er hat unter anderem auch Stadens Reisebuch herausgegeben: *Brasilien: die wahrhaftige Historie der wilden, nackten, grimmigen Menschenfresser-Leute*, hrsg. und eingel. von Gustav Faber. Aus dem Frühneuhochdeutschen übertragen von Ulrich Schlemmer (*Alte abenteuerliche Reiseberichte*), Stuttgart: Thienemann 1984. Siehe unten die Feldpostausgaben der Schmidl-Ausgabe von 1939.

40 Deutsch Buenos Aires

Tepp, Max:

Buenos Aires oder: Die Kinder des Landes bauen eine Stadt, von Max Tepp. [Buchschmuck nach indianischen Motiven gezeichnet von Max Tepp], 1. Aufl. Buenos Aires: Verl. Die Umwelt, 138 S, 1940 (Die Umwelt des Auslandsdeutschen in Südamerika, Reihe 1, Bücherei zur Landeskunde Südamerikas; 20).

Zu Tepp siehe oben. Max Tepp hat die Schmidl -Ausgabe Buenos Aires [1934] in demselben auf Literatur für Deutschargentinier spezialisierten Verlag, in dem auch dieser historische Roman erschien, herausgegeben. Diese fiktive Gestaltung der Eroberung der La Plata-Gegend lehnt sich frei an Schmidls Buch an, behandelt aber nicht nur die frühe Entdeckungsphase, sondern auch die Neugründung von Buenos Aires durch Juan de Garay 1580.

41 Deutsch Buenos Aires

Werner Hoffmann

Das Spiel vom deutschen Landsknecht Schmidel, Buenos Aires: Verl. Junges Volk um 1940.

An Schmidls Werk inspiriertes Theaterstück, an der Goethe-Schule in Buenos Aires aufgeführt. Werner Hoffmann, (Strehlen, Niederschlesien 1909-Buenos Aires 1989) ging nach seinem Germanistik-Studium in Heidelberg (Promotion 1929 über ETA. Hoffmann) und Studium in Frankreich 1934 nach Buenos Aires. Er war Lehrer an der Goethe-Schule, später Prof. an der Univ. del Salvador für mittelalterliche deutsche Literatur. Am bekanntesten ist sein mit Karl Wilhelm Körner verfasstes Buch *Das Deutschtum in Argentinien*, Buenos Aires Deutscher Klub 1955. Hoffmann hat auch die Werke des Jesuiten Anton Sepp über die La-Plata-Reduktionen ins Spanische übersetzt. Zum Leben: <https://archivohistorico.usal.edu.ar/index.php/hoffmann-werner>

42 Deutsch Berlin

Christophé, Eduard Curt:

Landsknecht des Kaisers am La Plata: mit Pedro de Mendoza vor den Toren von Buenos Aires; nach den authentischen Aufzeichnungen des Straubinger Goldschmiedesohnes Ulrich Schmidel, der an der Gründung der heutigen argentinischen Hauptstadt im Jahre 1535 teilnahm, von E. C. Christophé. [Titelrückseite: Hrsg.: Wilhelm Ihde. Zeichn.: Walter Plantikow] (Erlebnis-Bücherei; 37) Berlin: Steiniger [1941] 32 S.

Eduard Christophé (1900-?) hat mehrere Werke herausgebracht, deren Titel schon auf ihre Ausrichtung auf den historischen Kontext der Kriegspropaganda hinweist: *Wir stoßen mit Panzern zum Meer*, Berlin: Steiniger 1940 oder das Buch *Wir tragen den Tod übers Meer*, Würzburg: Triltsch 1942. Schmidls Buch wird damit zu einem Beispiel individuellen Heldentums wie es in die Ideologie der Zeit passte, wobei nur die Phase unter Mendoza und Ayolas dargestellt und Cabeza de Vaca nicht erwähnt wird.

43 Deutsch Bochum

Foerster, Oskar [Georg]:

Deutsche Landsknechte in Südamerika. Den Berichten Hans Stadens und Ulrich Schmiedels nacherzählt, (Deutsche Kraft und deutscher Geist in aller Welt 10), Bochum i[n]. W[estfalen], W. Kamp 1942, 78 S. Mit einfachen Strichzeichnungen von Georg Beldner

Oskar Förster (1905-1968) war wissenschaftlicher Rat, Hochschullehrer und Schriftsteller. Der Reihentitel deutet auf eine Auswahl des Texts von Schmidl unter inhaltlich-völkischen Kriterien hin. Bezeichnend hier auch ein anderes Buch von Förster in dieser Reihe *Mein Posener Land, aus dem Kampf um die Ostmark 1918*, Bochum: Kamp 1940. Nach dem Krieg publizierte er vor allem über den Einsatz von Film und Hörspiel im Schulunterricht.

- 44 Latein Buenos Aires [1599 Faksimile]

Schmidl, Ulrico:

Vera historia, de Ulrico Schmidl (1534-1554). Noticia preliminar de Raúl Quintana, Ed. facs., Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 1942. XVIII, 101 S.

Reprint der lateinischen Ausg. Nürnberg 1599 in Faksimile, .Raúl Quintana war Bibliothekar an der Biblioteca nacional de Buenos Aires und Forscher.

- 45 Spanisch Buenos Aires

Schmidl, Ulrico:

Viaje al Río de LaPlata, Ulrico Schmidl. Ilustró la tapa Luis Seoane, Buenos Aires: Emecé, [1942] - 105 S.: Ill. (Colección buen aire; 7)

Modernisierte Version anhand der Übersetzungen von Lafone Quevedo 1903 und Wernicke 1938, *Noticia* von LB. [i.e.Luis Baudizone laut Cardozo 1979, S.165]

- 45a Portugiesisch São Paulo [Auszug]

Kloster, Wilhelm/Sommer, Friedrich: *Ulrico Schmidl no Brasil quinhentista*, (Publicações da Sociedade Hans Staden; 4), tradução do alemão: Georg August Buechler, São Paulo: Tip. Gutenberg 1942.

Erste Übers. der die Brasilien betreffenden Kapitel über die Rückreise von Schmidl über Brasilien nach São Vicente. Schmidls Text enthält eine einmalige kurze Beschreibung der Siedlung Santo André da Borda do Campo von João Ramalho, Keimzelle des späteren São Paulo. Werner Kloster und Friedrich Sommer waren Forscher zu den deutsch-brasilianischen Beziehungen im Umfeld des Staden-Instituts São Paulo.

- 46 Spanisch Buenos Aires

Schmidl, Ulrico:

Derrotero y viaje a España y las Indias, por Ulrico Schmidl. Trad. del alemán según el manuscrito original de Stuttgart por Edmundo Wernicke, Prólogo de Enrique de Gandía, Buenos Aires, México, Espasa-Calpe argentina [1944], 152 S. (Colección Austral, 424) Neuauflage der Ausgabe von 1938

- 47 Deutsch Berlin

Faber, Gustav:

Deutsches Blut in fremder Erde: Lebensbilder großer Deutscher auf fünf Erdteilen, Berlin: Junge Generation Verlag [1944] Feldpostausgabe, 166 S., 16 cm. Mehrere Nachdrucke.

Feldpostausgabe des Buchs von 1939 im leicht mitführbaren Kleinformat für die deutschen Soldaten an der Front.

48 Spanisch Buenos Aires 2. Aufl.

Schmidl, Ulrico:

Viaje al Río de LaPlata, Ulrico Schmidl. Ilustró la tapa Luis Seoane. - 2. ed., Buenos Aires: Emecé, 1945. - 105 S.: Ill. (Colección buen aire; 7)

2. Auflage der Ausgabe Buenos Aires [1942]

49 Spanisch Buenos Aires

Schmidl, Ulrico

Derrotero y viaje a España y las Indias, Ulrico Schmidl. - 2. ed. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1947, 149 S. Colección austral; 424 (Novelas policíacas, de aventuras y femeninas)

Neuaufgabe der Ausgabe von [1944], die Zählung "2.Aufl." bezieht sich natürlich nur auf die Ausgaben von Buenos Aires und berücksichtigt nicht, dass die zugrundeliegende Übersetzung von Wernicke schon 1938 erschienen ist.

50 Spanisch Buenos Aires

Schmidl, Ulrico:

Crónica del viaje a las regiones del Plata, Paraguay y Brasil: reprod. y versión paleogr. del Ms. de Stuttgart trad. al castellano por Edmundo Wernicke, con anotaciones críticas, precedido todo de estudios publicados en Alemania y Argentina. - Buenos Aires: Peuser, 1948. - CLXXVI, 536 S.: zahlr. Ill.

Laut Titelblatt hrsg. durch die Comisión Oficial del IV. Centenario de la Primera Fundación de Buenos Aires 1536-1936, als Teil des mehrbändigen Werks *Documentos históricos y geográficos relativos a la conquista y colonización rioplatense*. - Buenos Aires: Peuser, 1941 (vgl. oben Bibliographie, Quellen)

Die Ausgabe enthält zusätzlich eine spanische Übersetzung des Vorworts von Langmantel (1889) und Mondschein (1893), die Vorworte von Pedro de Angelis (1836, Neudruck 1910), Mariano Pelliza, Bartolomé Mitre (erstmal veröffentlicht 1890, hier nach dem Abdruck in der Schmidl -Ausgabe von 1903), Samuel A. Lafone Quevedo (1903), Lehmann-Nitsche (1918).

Reproduktion und und paleografische Wiedergabe des Stuttgarter Manuskripts mit der Übersetzung von Wernicke und kritischen Anmerkungen. Leider wurde die Ausgabe im Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg wegen mangelnder Verfügbarkeit nicht angemessen rezipiert.

51 Deutsch Stuttgart

Krieg, Hans:

Ein Landsknecht am La Plata. Auf den Spuren Ulrich Schmidels im Indianerland Südamerikas mit einer Übersichtskarte und 15 Zeichnungen des Autors, Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde, (Nachdruck 62), Stuttgart: Franck 1950

Der Bearbeiter Hans Krieg (1888-1970) war Zoologe und lange Zeit Leiter der wiss. Sammlungen des bayrischen Staats. Er hat in den zwanziger und dreißiger Jahren selbst drei Expeditionen nach Südamerika unternommen, bei der ersten von ihnen in den Jahren 1923-25 auch den Gran Chaco durchquert, was wohl sein Interesse an Schmidl geweckt hat. Dieses Interesse des an den Autor angenäherten Erzählers wird im ersten Kapitel auch angesprochen. Krieg ist ferner Autor zahlreicher vor allem naturkundlicher Publikationen zu Südamerika. (Quelle *Deutsches Biographisches Archiv*, II, Fiche 759, S.342-48).

52 Spanisch Santa Fe

Schmidl, Utz/Ulrico

Derrotero y viaje a España y las Indias por Ulrico/Utz Schmidl, traducción y comentario del manuscrito original alemán de 1554, por Edmundo Wernicke, Ministerio de Educación de la Nación, Universidad Nacional del Litoral, Instituto social, Año del Libertador, General San Martín, Santa Fe 1950

Neudruck der Ausgabe von Wernicke, 1938 mit einem Vorwort von Pedro Oscar Murúa.

53 Spanisch Madrid

Schmidl, Ulrich:

Viaje als Río de la Plata (1534-1554) Estudio preliminar y notas por Matilde Moliner de Arévalo, in: *Viajes por America del Sur*. Bd. 1-2. Madrid, Aguilar 1958-1962. (Viajes y viajeros) (Bibliotheca indiana. 3. 4.) Bd 1: edición con estudio y notas, de los textos de D'Orbigny, Wiener y La Condamine. 1958, Bd 2. Edición, con estudio y notas de los textos de Cabeza de Vaca, Charnay, Staden, Schmidl, Azara, Maccann, Humboldt y Guinnard, (Biblioteca indiana, 4), Madrid 1962 [Schmidl in Bd.II, S.267-329]

Textgrundlage ist die Übersetzung von Wernicke.

54 Deutsch Straubing

Schmidl, Ulrich:

[Erlebnisse in Südamerika]

Ulrich Schmidls Erlebnisse in Südamerika: nach dem Frankfurter Druck (1567), mitget. von Josef Keim, (Straubinger Hefte; 12.), Straubing: Humanist. Gymnasium, Ludwig-Oberrealschule; Straubing: Attenkofer in Komm., [1962] 1962. - 54 S.: Ill., Kt.

Josef Keim (1883-1973) war Straubinger Lehrer und Lokalhistoriker.

55 Deutsch Graz [1602 Faksimile]

Schmidel, Ulrich:

Wahrhaftige Historien einer wunderbaren Schiffart. - Neuausg., Nachdr. der Ausg. Nürnberg, 1602, [Vorwort von Hans Plischke] Graz: Akad. Dr.- u. Verl.-Anst., 1962. - XXVII, 103 S.: Ill., Kt. (Frühe Reisen und Seefahrten; 1)

Faksimile der Ausgabe Hulsius 1602, der Verfasser des Vorworts Hans Plischke (1890-1972) war Professor für Völkerkunde in Göttingen und hat sich in zahlreichen Publikationen mit Abenteuerliteratur befasst. Die Reihe „Frühe Reisen und Seefahrten“ des auf Reprints spezialisierten Verlags Akademische Druck- und Verlagsanstalt in Graz hat in dieser Serie noch einige weitere wichtige frühe Reiseberichte in faksimile veröffentlicht.

56 Englisch New York

Schmidel, Ulrich:

The conquest of the River Plate: 1535-1555. With notes and an introd. hrsg. von Luis L. Dominguez. Nachdr.d.Ausg.1891, New York, NY: Franklin, 1964 ca.. - XLVI, 282 S.: 1 Faltkt (Hakluyt Society: Works. Ser. 1.; 81.) Enthaltene Werke aus d.Dt. u. aus d.Span.übers. - Enth.1.: Schmidel, Ulrich: Voyage of Ulrich Schmidt to the rivers LaPlata and Paraguai. Enth.2.: Nuñez Cabeza de Vaca, Alvar: The commentaries.

Nachdruck der Ausgabe von 1891.

56a Deutsch [Auszug]

Schrott, Ludwig. Bayerische Weltfahrer. Erlebnisberichte aus neun Jahrhunderten, München, Süddeutscher Verlag [ca.1964]. Mit 28 Abb. auf 16 Tafeln, 28 Illustr. u. 1 Faks. 305 S. u. 1 Bl.

Schmidels Bericht (S.95-116) in einer Sammlung von Auszügen der Reiseberichte von Hans Schiltberger, Johann Wild, Sigismund Wurfbbain, Ignaz Kögler, Albrecht Adam, Martius und Spix, Philipp Franz von Siebold, Karl Alexander von Hügel, Fallmerayer, Ludwig Steub, Moritz Wagner, die Gebrüder Schlagintweit, Max Buchner, Josef Enzensperger, Max Dauthendey, Wilhelm Filchner. Kurze Auszüge aus dem Schmidel-Text, wohl modernisierte Fassung von Langmantel, mit überleitenden Passagen.

57 Englisch Glasgow

Schnirdel, Hvlderike

The trauels of Hvlderike Schnirdel in twentie yeeres spaces from 1534 to 1554 abbrevuiated, in: *Hakluytus Posthumus or Purchas his pilgrimes: contayning a history of the world in sea voyages and lande travells by Englishmen and others*, Glasgow: Maclehose, Nachdruck New York: AMS Pr. 1965 [Schmidl in Bd. 17.1906, S. 1-56]

Fotomechanischer Nachdruck der Auflage von 1905.

57a Spanisch Buenos Aires

Schmidel, Ulrich

Canal Feijóo, Bernardo, 1897- [Hrsg.]

Los fundadores: antología de textos de Schmidel, Miranda, Lizarraga, Barco Centenera, Díaz de Guzman, y Tejeda, selección por Bernardo Canal Feijóo, Prólogo y notas por el profesor Ricardo Figueira, (Capitulo: biblioteca argentina fundamental; 4) Buenos Aires: Centro Editor de America Latina, [ca.1967], 91 p; 18 cm

Auszug aus Schmidls Werk (Kapitel 7,9,21,44,49,50 einer nicht spezifizierten spanischen Ausgabe) in einer Anthologie von Quellentexten. Ein Neudruck erschien unter demselben Titel: Los fundadores, prólogo y notas por Ricardo Figueira, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1979. 101 p. Capítulo 6.

58 Spanisch Buenos Aires

Schmidel, Ulderico

Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias del Rio de la Plata. -hrsg. von Pedro de Angelis, neu hrsg. von Andres M. Carretero, Buenos Aires: Ed. Plus Ultra, 1969

Reprint der schon mehrfach nachgedruckten Schmidl -Ausg. von 1836, Nachdruck aller Bände von 1835-1837. Der Schmidl -Teil nach dem British Library catalogue in Bd. 6, S. 245-346, 1970

59 Spanisch La Paz (Bolivien)

Sanabría Fernández, Hernando: Ulrico Schmidl: el alemán de la aventura española, La Paz: Editorial „Los Amigos del Libro“ La Paz-Cochabamba, Bolivien 1974

Romanbiographie („romance biográfico“ S.122) von Schmidls Leben „sin método alguno de rigor científico“ (Preambulo des Autors, S.9)

59a Deutsch Pfaffenhofen [Auszug]

Breibeck, Otto Ernst: Abenteuer, Könige, Kurtisanen, berühmte und berüchtigte Bayern, Pfaffenhofen: Ludwig 1977

Kurze Nacherzählung von Schmidls Buch durch einen heimatkundlich interessierten Autor mit Lebensabrisen von Barbara Blomberg - Nikolaus Graf von Luckner - Johann Georg Kalb - König Otto I. von Griechenland - Kaspar Hauser - Lola Montez - Wilhelm Bauer.

60 Deutsch Frankfurt [1631, Faksimile]

Gottfried, Johan Ludwig

Newe Welt und americanische Historien: inhaltende warhafftige u. vollkommene Beschreibungen aller west-indian. Landschafften ... durch Johan Ludwig Gottfriedt. Mit zugehörigen Landtaf., Contrafacturen u. geschichtmesigen Kupfferstücken zum Lust u. Nachrichtung reichl. gezieret u. verl. durch Mattheum Merian, Faks.-Ausg. d. 1631 im Verl. M. Merian d.Ä. in Frankfurt a.M. erschienenen Werkes, Stuttgart: Stuttgarter Faksimile-Edition im Fackelverlag, 1980, 562 S., 72 S.

Faksimile der Ausgabe von 1631.

61 Spanisch Buenos Aires

Schmidl, Ulrich:

Derrotero y viaje a Espana y las Indias, Ulrich Schmidl; traducido del aleman segun el manuscrito original de Stuttgart por Edmundo Wernicke; prologo de Enrique de Gandia (Coleccion Austral; 424), 2a ed., Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 1980, 152 p; 18 cm

Laut Titelfrückseite Neudruck der Ausgabe Buenos Aires 1944, es erschien allerdings schon 1947 ein Neudruck dieser Ausgabe im selben Verlag, der ebenfalls als zweite Auflage bezeichnet wurde, diese Publikation wurde bei der Auflagenzählung dieses Neudrucks aber nicht berücksichtigt.

61a Spanisch Buenos Aires

Cronistas de Indias, hrsg. von Silvia Calero und Evangelina Folino, Editorial: Colihue, Colección: Literaria leer y crear, Buenos Aires 1980, 173S.

Auszug aus Schmidls Werk in einer Anthologie von Texten über die Entdeckung Amerikas.

62 Spanisch/Deutsch Asunción

Schmidl, Ulrico

Derrotero y viaje al Río de La Plata y Paraguay, Ulrico Schmidl; edición dirigida y prologada por Roberto Quevedo, Asunción, Paraguay: (Biblioteca paraguaya) Ediciones NAPA, [1983]

Zweisprachige Ausgabe in modernem Spanisch und dem originalen Deutsch.
Quevedo, Roberto, (1931-), nicht zu verwechseln mit Samuel Lafone Quevedo, dem Hrsg. der Ausgabe 1903.

Der span. Teil ist heute über <https://www.portalguarani.com/> verfügbar.

62a Spanisch Buenos Aires [Auszug]

Schmidl, Utz:

in: Utz Schmidl: su vida, sus viajes, su obra, hrsg. von Federico B. Kirbus; Nicolás Cócáro, Buenos Aires: Ed. Tres Tiempos, 1984

Die Ausgabe enthält neben kurzen Auszügen aus Schmidls Buch in spanischer Übersetzung den Aufsatz von Mitre nach der Ausgabe von 1903, eine Abhandlung zu Leben und Werk Schmidls des Deutschargentiniers Federico Kirbus (1931, Provinz Buenos Aires- 2015, Buenos Aires), der viel zu Lokalgeschichte publiziert hat und Gedichte von Nicolás Cócáro (1926-1994).

62aa Deutsch München

Schmidl, Ulrich: [Textteil Nr. 87] Die Konquistadoren der la Plata-Region stellen 1549 eine Verbindung zu den Konquistadoren von Peru her: Bericht des Ulrich Schmidl, in: Eberhard Schmitt [Hrsg.]: Dokumente zur Geschichte der europäischen Expansion, München: Beck, 4. Bde, 1984-1988, Band 2: Die großen Entdeckungen, hrsg. von Matthias Meyn u.a. unter Mitarb. von Hanno Beck, München 1984, S.435-441

Der kurze Bericht über die Expedition nach Peru in einer umfangreichen Anthologie von Texten zur Entdeckungsgeschichte. Textgrundlage Langmantel.

63 Spanisch Madrid

Schmidl, Ulrico:

Alemanes en América, N. Federmann; U. Schmidl, Ed. de Lorenzo E. López . - 1. ed. Madrid: Historia 16, 1985. - 231 S.: Kt. (Crónicas de América; 15)

Textbasis ist die Schmidl -Ausgabe von Wernicke 1942, der Text wurde verglichen mit den Ausgaben Buenos Aires 1944, der span. Ausgabe von 1962, beide ebenfalls auf der Übersetzung von Wernicke basierend sowie derjenigen von 1903 und der franz. Ausgabe von Ternaux-Compans 1837. Angemessene Anmerkungen.

64 Spanisch Madrid

Schmidel, Ulrico:

Relatos de la conquista del Rio de la Plata y Paraguay: 1534 - 1554, Ulrico Schmidel, Prólogo y notas de Klaus Wagner, (Libro de bolsillo; 1170: Sección Clásicos) Madrid: Alianza Ed. 1986, 127 S.

Die Übersetzung stammt ebenfalls von Klaus Wagner.

65 Spanisch Buenos Aires

Schmidl, Ulrich

Cronica del viaje a las regiones del Plata, Paraguay y Brasil por Ulrico Schmidl; reproduccion del manuscrito de Stuttgart, traducido al castellano por Edmundo Wernicke, con anotaciones criticas, precedido todo de estudios publicados en Alemania y Argentina, Buenos Aires: Ediciones de la Veleta, 1993, clxxii, 132 p: ill., Karte

Neuaufgabe der Ausgabe von 1948 mit der beigefügten Sekundärliteratur (vgl. oben). Ohne das Original auf Deutsch.

66 Deutsch Zürich

Bremer, Georg:

Unter Kannibalen: die unerhörten Abenteuer der deutschen Konquistadoren Hans Staden und Ulrich Schmidel, Georg Bremer, Zürich: Schweizer Verl.-Haus, 1996. - 159 S.: Ill.

Nacherzählung des Inhalts von Stadens und Schmidls Büchern.

67 Deutsch Regensburg

Ross, Carlo: Abenteuer und Rebell, Ulrich Schmidl und die Entdeckung Lateinamerika; eine Romanbiographie, Regensburg: Mittelbayerische Dr.-und Verl.-Ges., 1996

Romanbiographie nach dem Vorbild von Schmidls Buch.

67a Spanisch Buenos Aires [Auszug]

Páginas con Buenos Aires, hrsg. von Di Tella de Uriarte, Blanca, compilador, Editorial: Aique, Buenos Aires 1996

Auszug aus Kapitel IX von Schmidl in einer Ausgabe des *Derrotero y viaje a España y las Indias*.

68 Spanisch Buenos Aires

Schmidl, Ulrico

Viaje al Río de la Plata, Ulrico Schmidl, Buenos Aires: Emece, 1997. (Series: Memoria argentina)

Nachdruck der Ausgabe von [1942] mit dem Vorwort von L.B. der Name im Vorwort hier als Luis M. Baudizzone (vgl oben die Erstausgabe von 1942) aufgelöst. Diesmal statt der bekannten Hulsius-Illustrationen der Ausgabe von [1942] die Bry-Bilder der Schmidl-Ausgabe. Keine Fußnoten oder eine kritische Einleitung.

68a Spanisch Buenos Aires [Auszug]

Padre Río: cuentos y poemas del Río Paraná, selección par Mempo Giardinelli, (Colección: Desde la gente), Editorial: Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Buenos Aires 1997

Auswahl einer Textpassage von Schmidl über den Río Paraná aus einer spanischen Ausgabe *Viaje al Río de la Plata*.

69 Französisch Paris

Schmidel, Ulrich:

Voyage curieux au río de la Plata: 1534 - 1554, Ulrich Schmidel, traduit d'Henri Ternaux-Compans, préface de Juan Archibaldo Lanús, (Collection Unesco d'oeuvres représentatives), Thizy [u.a.]: Utz [u.a.], 1998, 157 S.: Ill., Kt.

Neudruck der Ausgabe von Ternaux-Compans, 1837 in der Sammlung repräsentativer Werke der Unesco. Leider ohne Berücksichtigung des Originalms.

70 Deutsch München

Schmidel, Ulrich:

Ulrich Schmidels Fahrt in die Neue Welt: die Reise eines Straubingers, der 1534 aufbrach, die Welt zu entdecken, und 20 Jahre später zurückkam, aus dem Mittelhochdt. übertr. und hrsg. von Markus Tremmel. Mit einer Einl. von Wolfgang Odzuck, Taufkirchen: Via Verbis Bavarica, 2000, 192 S, Ill.

Neue Ausgabe einer Übersetzung ins Neuhochdeutsche durch den Münchner Journalisten Markus Tremmel im Selbstverlag herausgegeben. Das Münchner Manuskript wurde als Textgrundlage verwendet.

71 Deutsch Straubing

Werner Friedrich,
Die Reisebeschreibung Ulrich Schmidls nach der Hamburger Handschrift, in:
Jahresbericht des Historischen Vereins für Straubing und Umgebung, 103.2001,
S.119-212.

Erste Ausgabe des Hamburger Manuskripts durch den Straubinger Lehrer und
Schmidl-Forscher (1926-2017).

71a Spanisch Austin

Relatos y relaciones de Hispanoamérica colonial; hrsg. von Otto Oliveira, Austin
University of Texas Press / 2004, auch als Ebook verfügbar

Kurze Auszüge aus Quellen, bei Schmidl: S.102-107: De España a las Canarias; De
la población de Buenos Aires; Del sitio, toma y quema de la ciudad de Buenos
Aires; Llegan a los scherves; En busca de las amazonas, El retorno, Textgrundlage
ist die Ausgabe der Historiadores primitivos.

72 Deutsch München

Ulrich Schmidel/Ulrico Schmidl:

Reise in die La Plata-Gegend (1534-1554) / Viaje al Río de la Plata y Paraguay,
(Fontes Americanae, 3), kritische Ausgabe / edición crítica von Franz Obermeier,
Kiel: Westensee-Verlag 2008, [2008e], leicht korrigierte digitale Neuauflage
online: academia.edu 2023.

Erste kritische Ausgabe, Berücksichtigung des autographen Stuttgarter Ms. Übers.
von Wernicke, Kommentar und Variantenapparat (Münchner Ms., Hamburger Ms.,
erste Drucke), Anhang zu den Indianerstämmen im Vergleich zu zeitgenössischen
Quellen, Indices, Zeittafel.

73 Deutsch München

Ulrich Schmidel/Ulrico Schmidl:

Reise in die La Plata-Gegend (1534-1554), Das Stuttgarter Autograph in moderner
Fassung, bearbeitet und kommentiert von Franz Obermeier, (Straubinger Hefte,
58), zugleich Beilage zum Jahresbericht des Johannes-Turmair-Gymnasiums
Straubing 2007/2008, Straubing 2008, [2008b]
Digitale Publikation 2014 als urn:nbn:de:gbv:8-publ-4017.

Version in heutigem Dt. mit Einleitung und Kommentaren.

74 Holländisch Self-published

Loos, Jurgen Hans,
De Roep van het Zilver, lulu.com 2009.

Literarische Bearbeitung des Schmidl-Stoffs auf Holländisch. Der 1966 in Bodegraven geborene Autor Jurgen Hans Loos, der über ein historisches Thema zu Paraguay promoviert hat, hat die Geschichte Schmidls in einer romanhaften Version im 2. Band seiner Trilogie De Roep van het Zilver, unter dem Titel De Menseneters, in dem Book on demand-Verlag lulu.com 2009 publiziert. Er hat auch in Straubing zum Thema recherchiert.

75 Deutsch München

Schmidel, Ulrich:

Warhafftige Historien Einer Wunderbaren Schiffart welche Ulrich Schmidel von Straubing bey Brasilia und Rio della Plata gethan, erlebt in den Jahren 1534 bis 1554 und nach seiner Rückkehr niedergeschrieben, (Ausgabe hrsg. von Levinus Hulsius, Nürnberg 1602), Wiefelstede: Edition Stiedenrod 2010 [3 Bde.: 1: Faksimile der Hulsius-Ausgabe, 2: Transkriptionsband dieser Ausgabe mit Übertragung von Klaus Stiedenrod, 3: Kommentarband, Stuttgarter Handschrift Ulrich Schmidls mit Transkription, Erläuterungen von Heinrich Fromm].

Der bibliophile Verlag nahm das Geschenk mehrerer Hulsius-Ausgaben an das Schifffahrtsmuseum Bremen zum Nachlass eines Nachdrucks der Hulsiusausgabe mit einem umfangreichen Kommentarbd. herauszugeben. Der Kommentar wurde erarbeitet von Heinrich Fromm.

76 Deutsch Wiesbaden

Ulrich Schmidel,

Wahrhafte Historie einer wunderbaren Schifffahrt welche Ulrich Schmidel von Straubing von 1534 bis 1554 in Amerika oder Neue Welt bei Brasilia oder Rio della Plata getan, hrsg. von Fernando A. Aymoré, Edition Erdmann in der marixverlag GmbH, Wiesbaden, 2013

Der Marixverlag ist spezialisiert auf Nachdrucke bekannter Klassiker. Der aus Brasilien stammende Hrsg. hat in Deutschland über die Jesuiten in Brasilien promoviert und wählte wohl auf Wunsch des Verlags die urheberrechtsfreie Ausgabe des Münchner Ms. als Textgrundlage.

77 Spanisch Corrientes

Schmidel, Ulrich

Derrotero y viaje al Río de La Plata y Paraguay 1534-1554, hrsg. von Dina Alicia Cocco : Amerindia Ediciones, Corrientes, 2014

Die Hrsg.in ist Profesora Licenciada en Historia an der Universität UNNE, Univ. nacional del Nordeste. Corrientes liegt in der Provinz Misiones, angrenzend an Paraguay. Die Textausgabe ist also für lokalthistorisch Interessierte gedacht.

78 Spanisch Paraná

Ulrico (Utz) Schmidl, *Derrotero y viaje a España y Las Indias*. Traducido por Edmundo Wernicke, prologado y comentado por Loreley El Jaber, Paraná EDUNER 2016

79 Spanisch Paraná

Ulrich Schmidl, *Travel to the La Plata-region 1534-1554. An early 16th century testimony by a German soldier. The first English edition of the autograph*. Translated on the basis of an older edition by Franz Obermeier 2020 academia.edu.

Nachdem das Vorwort digital 2019 auf academia.edu erschienen ist, und die Gesamtausgabe in einem Privatdruck in 10 Kopien mit einer Bibliographie der Arbeiten des Hrsg. erschien die Gesamtversion 2020 auf academia.edu. Die in den Privatdrucken enthaltene Bibliographie der Arbeiten des Hrsg. wird später separat in einer aktuellen Version erscheinen.

80 Französisch Paris

Schmidel, Ulrich

Voyage curieux au Río de la Plata, Mémoires d'un conquistador, Dominique Lanni (Vorwort), Stefanie Lanni (Übersetzerin), Paris: Flammarion 2020.

Die Übersetzung basiert wie die Erstübers. durch Henri Ternaux-Compans 1837 auf der dt. Ausgabe von Levinus Hulsius (Nürnberg, 1602). Das Autograph und die Bemühungen der Schmidl-Philologie werden nicht zur Kenntnis genommen.

81 Portugiesisch São Paulo

Schmidl, Ulrich, *Viagem ao Rio da Prata. Ulrico Schmidl e sua cronica quinhentista*, editor Maria Cristina Bohn Martins, Luis Guilherme Assis Kalil, Franz Obermeier, Jundiai, São Paulo: Paco Editorial 2020, auch als ebook.

Erste vollständige portugiesische Übers. von Schmidl, Autograph, der Vf. ist Mithrsg. und Mitautor des Vorworts. Publiziert on demand.

81a Spanisch

Alberto Julián Pérez, *La literatura de la Conquista del Río de la Plata*, Barcelona, Rubi: Letra Minúscula, 2022, auch vollständig auf academia.edu, das Kapitel 3, S.109-146 ist praktisch eine Nacherzählung von Schmidls Buch. Erschienen in einem self-publishing-Verlag.

Ausgaben und Nachdruck früherer Ausgaben als Book on demand

Wir führen hier genuin digitale zum Verkauf bestimmte Ausgaben auf, die keine weiteren Beiträge von Hrsg. erhalten. Reine Digitalisate älterer Bücher etwa auf archive.org werden nicht aufgeführt.

82 Spanisch Buenos Aires

Schmidel, Ulrich [Auszug],

Relatos de viajeros europeos en Iberoamérica s. XV-XIX, Von Lucena Salmoral, Manuel, Compilador (Mitwirkender), Nifo, Francisco Mariano, 1719-1803, Impresor (Mitwirkender), Fundación Histórica Tavera Fundación Ignacio Larramendi, 2000 Editor (Mitwirkender), Digibis, S.L.

Auswahl zahlreicher Quellen zu frühen Südamerikareisenden von einer Stiftung hrsg. auf Cd-Rom.

83 Spanisch

Schmidel, Ulrich

Viaje al Rio de La Plata y Paraguay, Verlag: Project Gutenberg, [s.l.], 2007.
<https://www.gutenberg.org/ebooks/20401>

Auf der Grundlage von Images der Angelis-Ausgabe, Buenos Aires 1836 transkribiert. Das Gutenberg-Projekt bringt viele Fassungen klassischer Literatur als Textdateien.

84 Spanisch Buenos Aires

Schmidel, Ulrich,

Viaje al Río de la Plata, Samuel A. Lafone Quevedo (Übersetzer), Claridad, Buenos Aires, 2009.

Neudruck der Ausgabe von Lafone Quevedo.

85 Spanisch Cambridge

Schmidel, Ulrich

The conquest of the River Plate (1535-1555) translated for the Hakluyt Society with notes and an introduction, E-Book, Englisch, 2011-1891, Cambridge University Press, Cambridge, 2011

Im Rahmen eines Nachdrucks der Quellensammlung der Hakluyt Society.

86 Spanisch Paderborn

Schmidel, Ulrich,

Reise in der Neuen Welt. Verlag: Salzwasser Verlag, Paderborn, 2012
 Faksimile der Hegaur-Ausgabe.

87 Spanisch

Schmidel, Ulrich, *The Conquest of the River Plate (1535-1555)* by Schmidel and Núñez Cabeza de Vaca, 2015.

Transkription der Ausgabe von 1891, zusammen mit der Übers. des ersten spanischen Buchs über Paraguay von Cabeza de Vaca wie in der Erstausgabe von 1874; <https://www.gutenberg.org/ebooks/48058>.

88 Spanisch London

Schmidel, Ulrich

The conquest of the River Plate (1535-1555) Hrsg. von Luis L. Dominguez, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Hernando de, 16th cent Ribera, Ulrich Schmidel, Hakluyt Society, E-Book, Englisch, 2016, Verlag: Routledge, London, 2016.

Weitere digitale Ausgabe der Fassung von 1891.

89 Spanisch Barcelona

Schmidel, Ulrich

Viaje al Río de la Plata. Von Acarete (Verfasser), Ulrich Schmidel, E-Book, Spanisch, 2016. Verlag: www.linkgua-digital.com, Barcelona, 2016.

Beigegeben ist ein anderes Quellenwerk von Acarete zum La Plata-Raum.

Acarretes *Relation du voyage* findet sich erstmals in Bd. 4.1672 [Teil mit eigener Paginierung] der Reisesammlung von Melchisédech Thévenot, *Relations de divers voyages curieux*, 4 Bde., (Paris, 1663-1672; die Neuauflage unter demselben Titel, Paris, 1696). Zahlreiche weitere Ausgaben.

90 Spanisch Glasgow

Schmidel, Ulrich,

Viage al Rio de La Plata y Paraguay. Von Ulrich Schmidel. E-Book, Spanisch, Verlag: Glasgow: Good Press, 2019.

Auf der Basis der Angelis-Ausgabe, siehe die alte Schreibung von *Viaje*.

91 Spanisch London

Schmidel, Ulrich:

Ulrich Schmidels Reise nach Süd Amerika in den Jahren 1534 bis 1554: nach der Münchener Handschrift, hrsg. von Valentin Langmantel. Verlag: London: FORGOTTEN BOOKS, [S.l.], 2019

Nach der ersten Ausg. des Münchner Ms.

92 Spanisch

Schmidel, Ulrich

Historia y descubrimiento de el Rio de la Plata y Paraguay, Spanisch, 2020
Verlag: Book ON DEMAND LTD, [s.l., wohl Warschau], 2020

Nachweis aus dem World-Cat.

Parallel zu den Buchversionen als ebook verfügbar sind die obigen Nrn. 76 und 81.

Künstlerische Bearbeitungen, Versionen in Comic und Filme
93 Spanisch Buenos Aires

Oski (Pseudonym für Oscar Conti),

La vera historia de Índias, Buenos Aires: Comp. General Fabril editora 1958.

Der argentinische Künstler und Karikaturist Oski (1914-1979) hat historische Motive aus der argentinischen Geschichte bearbeitet. Schmidl inspirierte eine Zeichnung.

94 Spanisch (Santa Fe)

Birri, Fernando

La Primera Fundación de Buenos Aires, Regisseur: Fernando Birri 1959, zugänglich unter:

<https://www.youtube.com/watch?v=-LbkCpwB4c4>

Dokumentarfilm nach einem Ölgemälde von Oski in Privatbesitz mit Texten von Schmidl aus dem Off. Fernando Birri (1925-2017) war ein bedeutender argentinischer Regisseur.

Lit.: Vf., Fernando Birri Film *La Verdadera Historia de la fundación de Buenos Aires* (1959) als transmediale Inszenierung der argentinischen Conquista. Onlinepublikation auf Macau 2015.

Medienwissenschaft: Berichte und Papiere 156, 2014: Hans Jürgen Wulff / Ludger Kaczmarek / Franz Obermeier, Fernando Birri. Letzte Änderung: 31.7.2014. http://berichte.derwulff.de/0156_14.pdf. WEB urn:nbn:de:gbv:8-publ-11985.

95 Spanisch Buenos Aires

Schlaen, Carlos.

Ulrico, textos y dibujos de Carlos Schlaen. Buenos Aires: Libros del Quirquincho, 1987, 2. Auflage Buenos Aires, Libros del Quirquincho 1991.

Nacherzählung für Kinder mit zahlreichen Illustrationen im Comic-Stil. Der Autor (geboren 1946) interessierte sich nach eigenen Angaben vor allem für die Gestalt Schmidls als Deutscher in der Armee von Mendoza (persönliche Mitteilung per mail vom 16.04.00).

Zum Autor: <https://de-de.facebook.com/CarlosSchlaen/>

96 Spanisch Barcelona

Fernández, Ángel Alberto:

La primera fundación de Buenos Aires. La expedición maldita, (Relatos del Nuevo Mundo 17), Guión: Robin Wood, Ilustraciones: Ángel Alberto Fernández, Manuel Lucena (Apéndice), Verlag: Planeta -De Agostini / Sociedad estatal Quinto centenario Cayfosa, Barcelona: 1992

Zu den Autoren und Künstlern:

Robin Wood ist ein paraguayischer Comicautor aus einer australisch-paraguayischen Familie, geboren 1944 in Caazapá. Paraguay. Er spezialisierte sich auf die Arbeit als "guionista", also Verfasser der Comics zugrundeliegenden Geschichten.

Der argentinische Zeichner Ángel Alberto Fernández, geboren 1941 gilt als „uno de los dibujantes argentinos de más vasta producción en el campo de la historieta“. Er studierte Zeichnung an der Escuela Panamericana de Arte und ist Autor einer großen Anzahl von Historietas, wie die Comics oder graphic novels in Spanisch bezeichnet werden.

Manuel Lucena Giraldo (geboren Madrid 1961) ist Historiker mit dem Spezialgebiet der Geschichte Lateinamerikas am Consejo Superior de Investigaciones Científicas, einer spanischen Forschungsanstalt.

Planeta - de Agostini ist ein Mischkonzern, der Comics und Fanartikel vertreibt mit Hauptsitz in Barcelona und ist in vielen Ländern mit seinen Produkten für Sammler vertreten. <https://www.planetadeagostini.es/>

Die mitherausgebende Sociedad estatal Quinto Centenario war eine staatliche spanische Institution, die anlässlich des Jubiläums der 500-jährigen Entdeckung Amerikas durch Columbus 1492 Publikationen, Filme und Veranstaltungen zum Thema gefördert hat. Ähnliche Gründungen zu speziellen Jubiläen erfolgten in Spanien häufig, auch anlässlich von Jubiläen bedeutender historischer Persönlichkeiten im Rahmen der Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), einer Entität abhängig vom Ministerio de Cultura de España. Letztere Institution ging mit ähnlich gelagerten Institutionen 2010 in der Acción Cultural Española auf (<https://www.accioncultural.es/>), die heute für derartige Anlässe zuständig ist.

Literaturangaben (Auswahl)

Arana, Enrique, jr.: Ulrich Schmidl, primer historiador del Rio de la Plata; notas historicas y bibliograficas, in: Boletin del Instituto de investigaciones historicas Jahrgang IX, 1931, t. XII, nos. 47-48, S.193-228, enero-junio, 1931, Buenos Aires: Imprenta de la Universidad

Cardozo, Efraim: *Historiografia paraguaya*, Bd. 1: *Paraguay indígena, español y jesuita*, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Comisión de Historia. Publicaciones, 83. Historiografías, 5, (Historiografía paraguaya, 1), México 1959. [mehr nicht erschienen]

European Americana Bd. 1 (1980ff) Bibliographie der John Carter Brown Library, heute sind viele der dort vorhandenen Werke über ein Digitalisierungsprojekt der Bibliothek bei archive.org verfügbar.

Obermeier, Franz, Gesammelte Aufsätze zu Schmidl, als: Gesammelte Schriften, Bd.2, 2024, academia.edu.

Der Teil zu den Ms. oben fand auch Verwendung als: Vf.. Neues zu Ulrich Schmidl, Naturkunde, Manuskripte und Mirabilia 2023, academia.edu, ebenfalls in Gesammelte Schriften, Bd.2

Statistische Analyse der Schmidl -Ausgaben:

Nr. 1-81 (ohne Auszüge und apokryphe Ausgaben, die in vorliegender Bibliographie mit Zahl +a angeführt wurden, ohne Comics, Filme und ebook-Versionen)

Deutsch	41 (davon zwei in Argentinien erschienen)
Spanisch	25 (davon einmal zweisprachig, einmal mit Faksimile des Ms.)
Englisch	5
Latein	3
Französisch	3
Holländisch	3
Portugiesisch	1

Denkmäler und Gedenkplaketten, sonstige Ehrungen

Schmidl-Büste in Buenos Aires, Parque Lezama

Aufstellung 1968 im Parque Lezama in Buenos Aires, wo an anderer Stelle auch eine Monumentalstatue des Koloniegründers Pedro de Mendoza steht. Das Kunstwerk, eine Brustbüste nach den Zügen von Schmidl in Hulsius' Illustration, stammt von José Fioravanti (1896-1977). Es wurde gestohlen und im August 2000 auf Initiative der Institución cultural argentino-germana durch einen Zementguss nach dem wiedergefundenen Gipsmodell ersetzt.

Straubing

Gedenkplaketten

am angeblichen Geburtshaus Ludwigsplatz 15

Am vermeintlichen Geburtshaus findet sich seit 1961 ebenfalls eine Gedenktafel, wobei erst später festgestellt wurde, dass es sich um das falsche Gebäude handelt. Geboren wurde er Ludwigsplatz 5.

Straubing Rathaus

Im Jahre 1961 ließ die Argentinische Regierung am Rathaus eine Plakette für Schmidl, „su primer historiador“ anbringen.

Schmidl-Schule Straubing

Seit 1969 trägt eine Schule in Straubing den Namen.

Regensburg

Neupfarrplatz/ Wahlenstraße

Ehemaliges von Schmidl errichtetes Wohnhaus, als er als Protestant durch die Politik seines Landesherrn, Herzog von Bayern Albrecht V., seine Heimatstadt Straubing verlassen musste. Bei Erbauung angebrachtes Wappen von Schmidl, mit dem Erbauungsjahr 1563, einen halben nach links gewendeten gekrönten schwarzen Stier in weißem Feld und die Aufschrift "Ulrich Schmidl von Straubing". Das an der Stelle gelegene jüdische Ghetto war geräumt worden, als die Juden durch Beschluss des Rats der Stadt 1519 vertrieben wurden. Die in der Nähe gelegene gotische Synagoge (heute die Fundamente in das Straßenpflaster des Neupfarrplatzes eingelassen) wurde zerstört.

An der Straßenseite des Hauses in der Wahlenstraße findet sich eine Gedenktafel seit Ende des 19. Jhdts.

"Dieses Haus war das Wohnhaus des Ulrich Schmidl von Straubing des Mitentdeckers von Brasilien und Miterbauers von Buenos Aires". Laut Mitre (1890, oben zitiert) wurde die Tafel 1881 von einem dort wohnenden Namensvetter Schmidls angebracht. Schmidl hat das Haus noch zu Lebzeiten 1578 verkauft, wohl um seine dritte Ehefrau, die er kurz zuvor geheiratet hatte, finanziell abzusichern.

Heute Nutzung des Hauses als Apotheke Engel, die Schließung der Apotheke gegründet an anderer Stelle in Regensburg 1259 ist für 2025 angekündigt.

Regensburg

Openair-Galerie mit einem Porträt Schmidls

Gestaltet vom Künstler Oleg Kuzenko, geboren in der Ukraine, seit 1994 in Regensburg, Das Werk zeigt großformatige Porträts für Regensburg wichtiger historischer Gestalten an einer Betonmauer beim Petersweg-Parkhaus, die Porträts entstanden ab 2018, das Projekt wird fortgesetzt. Zu Schmidl findet sich ein Brustporträt und eine Plakette mit erklärendem Text und Abbildung einer argentinischen Gedenkmarke an ihn.

Lit: Rainer Wendl, Die Ahnengalerie im vergessenen Gässchen ist zur Hälfte fertig, in MZ, Mittelbayrische Zeitung 26. Mai 2023. Weitere Artikel zum Thema in der MZ.

Zs.gestellt von Franz Obermeier

Stand 2024